

**Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
(HfH)**

Zürich

Departement 2

Studiengang Logopädie

2013 bis 2016

Bachelorarbeit

Thema

Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat

vorgelegt von:

ADRIANA WEBER

begleitet durch:

Sandro Raveane

Dr. med. Dorothe Veraguth

Zürich, 22. Februar 2016

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit Kindern, die ein Cochlea-Implantat tragen und wie Eltern oder Bezugspersonen den Spracherwerb des Kindes fördern können. Die Basis dieser Arbeit bildet eine Literaturrecherche. Ergänzt wird diese durch die qualitative Auswertung eines Fragebogens, den Eltern und Fachpersonen der Audiologie, Audiopädagogik und Logopädie ausgefüllt haben. In dieser Arbeit werden die Schwierigkeiten im Spracherwerb von Kindern mit einem CI dargelegt. Dazu werden entsprechende Fördermassnahmen gemäss der Theorie beschrieben sowie durch die Aussagen der Eltern und Fachpersonen bestätigt oder ergänzt. Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit ist der Flyer „Ratgeber zur Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat“ entstanden.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt den Eltern der CI-Kindern und Fachpersonen, die mit ihrem Ausfüllen meines Fragebogens mein Forschungsprojekt unterstützt haben. Ebenso bedanken möchte ich mich bei Dr. med. Dorothe Veraguth und Sandro Raveane für ihr Engagement sowie die kompetente Betreuung meiner Arbeit.

Besonders möchte ich mich auch bei meinem Freund bedanken, der mich während der Entstehung meiner Arbeit immer wieder motiviert hat.

Ein grosses Dankeschön gilt auch an Peter Koller. Mit viel Einsatz und zeitlichem Aufwand hat er sich in das Thema meiner Bachelorarbeit eingelesen und mir stilistisch wertvolle Tipps gegeben.

Zuletzt möchte ich mich bei meiner Familie, insbesondere bei meiner Mutter, für die grosse Unterstützung bedanken. Ohne sie wäre ich nicht in Kontakt mit der Gehörlosengemeinschaft getreten und hätte meine Faszination für dieses Thema nicht entdeckt.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungs- und Fachausdruckverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	IX
Abbildungsverzeichnis	X
1 Einleitung	1
1.1 Begründung der Themenwahl	1
1.2 Ausgangslage.....	2
1.3 Problemstellung und Forschungsfrage	4
1.4 Aufbau der Arbeit.....	4
2 Grundlagen	6
2.1 Gehörorgan	6
2.1.1 Äusseres Ohr	6
2.1.2 Mittelohr	8
2.1.3 Innenohr	9
2.1.3.1 Hörorgan	10
2.1.3.2 Gleichgewichtsorgan.....	11
2.2 Hörvorgang.....	12
2.3 Hörschädigung.....	13
2.3.1 Postlinguale Hörschädigung	13
2.3.2 Perilinguale Hörschädigung.....	14
2.3.3 Prälinguale Hörschädigung.....	14
2.4 Spracherwerb von Kleinkindern.....	15
2.4.1 Nachahmung	15
2.4.2 Verallgemeinerung.....	15
2.4.3 Sensible Phase für Sprache	15
2.5 Cochlea-Implantat (CI).....	16
2.5.1 Bestandteile und Funktion	16
2.5.2 Voruntersuchungen.....	17
2.5.3 Kontraindikationen	17
2.5.4 Komplikationen.....	18
2.5.5 Nachbetreuung von CI-Patienten.....	18
2.6 Was beeinflusst die Sprachentwicklung von Kindern mit einem CI?.....	18
2.6.1 Implantationsalter	19
2.6.2 Qualität des Hörens mit Hörgeräten vor der Operation	19
2.6.3 Unterstützung der Eltern bei der Rehabilitation	19
2.6.4 Sprache der Eltern.....	19
2.7 Sprachliche Schwierigkeiten von Kindern mit einem CI.....	20
2.7.1 Artikel	20
2.7.2 Satzmuster.....	22

2.7.3	Fliessende Rede	23
2.7.4	Unstrukturiertes lautsprachliches Gruppengespräch (ULG).....	23
2.8	Unterstützung / Förderung der kindlichen Sprache bei Kindern mit einem CI.....	24
2.8.1	Logopädie	24
2.8.1.1	Diagnostik	24
2.8.1.2	Therapieziele.....	24
2.8.1.3	Therapiesituation.....	24
2.8.1.4	Therapieinhalte	25
2.8.2	Audiologie	26
2.8.3	Audiopädagogik.....	26
2.8.4	Eltern.....	27
2.8.4.1	Sprachfördernde Inputsprache	27
2.8.4.2	Aufmerksamkeit des Kindes	30
2.8.4.3	Frei stehende Artikel.....	30
3	Empirie	32
3.1	Methode.....	32
3.1.1	Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.....	32
3.1.2	Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell.....	33
3.1.3	Die Analysetechnik „Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse“	34
3.1.4	Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse	35
3.2	Vorgehen	35
3.2.1	Sampling	36
3.3	Ergebnisse/Auswertung.....	37
4	Flyer „Sprachförderung bei Kindern mit einem CI“	42
5	Diskussion.....	45
5.1	Schlussfolgerungen.....	45
5.2	Weiterer Forschungsbedarf	47
	Literatur- und Quellenverzeichnis	i
	Anhang.....	iii
	Wahrheitserklärung	xix

Abkürzungs- und Fachausdruckverzeichnis

Art. incudomallearis	Verbindung zwischen Hammer und Amboss
Art. incudostapedialis	Verbindung zwischen Amboss und Steigbügel
Auricula	Ohrmuschel
Auris interna	Innenohr
Auris media	Mittelohr
Axon	Fortsatz einer Nervenzelle Leitet elektrische Nervenimpulse vom Zellkörper weg
Cavitas tympani	Paukenhöhle
Cerumen	Ohrenschalz
CI	Cochlea-Implantat
Cochlea	Gehörschnecke
Colliculi inferiores	Untere zwei Hügel der Vierhügelplatte Koordinationsstelle von auditorischen Informationen
Corpus geniculatum mediale	Mittlerer Kniehöcker
Ductus cochlearis/Scala media	Membranöser Schneckengang
Ductus endolymphaticus	Gang, der zum häutigen Labyrinth gehört und mit Endolymphe gefüllt ist Teil des endolymphatischen Systems
Ductus reuniens	Gang des häutigen Labyrinths Verbindet an der Basis der Hörschnecke den Ductus cochlearis mit dem Sacculus
Ductus semicirculares lateralis/posterior/anterior	Drei Bogengänge des vestibulären Labyrinths im Gleichgewichtsorgan
Endolymphe	Wässrige Körperflüssigkeit, die sich im Ductus cochlearis, Sacculus und Utriculus, sowie in den Bogengängen des Innenohrs befindet. In der Zusammensetzung ähnelt sie mit einem hohen Kalium- und einem geringen Natriumgehalt der intrazellulären Flüssigkeit.
Fenestra cochleae	Rundes Fenster
Fenestra vestibuli	Ovales Fenster
FM-Anlage	Das FM System verbindet per Funksignal eine sprechende mit einer zuhörenden Person. Durch diese Technologie können Hörbeeinträchtigte in lauten Situationen, halliger Umgebung und auf Entfernung Sprache besser hören und verstehen.

Gll. sebaceae und Gll. ceruminosae	Talg- und Zeruminaldrüsen, welche unter dem verhornten mehrschichtigen Plattenepithel im äusseren knorpeligen Abschnitt des Gehörgangs liegen
Helicotrema	Schneckenloch
Höralter	Zeit der Hörerfahrung mit CI ab Ersteinstellung
Incus	Amboss
Isoprismatisch	Würfelförmige Grundform
Isthmus tubae auditivae	Physiologische Verengung der Ohrtrompete, an der Stelle, an dem der knöcherne Teil in den knorpeligen übergeht
Labyrinthus membranaceus	Membranösen (häutiges) Labyrinth
Labyrinthus osseus	Knöchernes Labyrinth
Lamina spiralis ossea	Knöcherne Vorsprung der Schneckenwindel
Liquor	Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit
Lobulus auricularae	Ohrfläppchen
LUG	Lautsprachunterstützende Gebärden
Macula utriculi, Macula sacculi	Sinnesfelder von Sacculus und Utriculus
Malleus	Hammer
Meatus acusticus externus	Äusserer Gehörgang
Meatus acusticus externus cartilagineus	Wand des Anfangsteils vom Gehörgang
Meatus acusticus externus osseus	Wand des inneren Teils vom Gehörgang
Membrana basilaris	Basilarmembran
Membrana stapedialis	Membran des ovalen Fensters
Membrana tectoria	Tektorialmembran
Membrana tympanica	Trommelfell
Meningitis	Hirnhautentzündung
Mm. Tensor veli, Mm. levator veli palatini und Mm. salpingopharyngeus	Muskeln des Gaumensegels und ein Teil des oberen Schlundmuskels
Modiolus	Schneckenwindel
Nervus ves-	Hörnerv

tibulocochlearis	
Neuron	Nervenzelle
Nuclei cochlearis	Schneckenkerne
Nucleus olivaris superior	Obere Olive
Os temporale	Felsenbein
otoakustische Emissionen	Spontane Schallabstrahlung aus dem Innenohr
Pars cartilaginea	Knorpeliger Teil der Ohrtrompete
Pars flaccida	Shrapnell-Membran Oberer, lockerer Abschnitt des Trommelfells
Pars ossea	Knöcherner Teil der Ohrtrompete
Pars tensa	Unterer, straff gespannter Abschnitt des Trommelfells
Pars tympanica ossis temporalis	Teil des Schläfenbeins (Paukenteil mit Gehörgang und Mittelohr)
Perilymphe	Wässrige Körperflüssigkeit, die sich im Raum zwischen knöchernem und häutigem Labyrinth befindet. Die Perilymphe ist das Ultraviltrat des Liquors.
Pharynx	Rachen
Primärer auditiver Cortex	Primäre Hörrinde
Sacculus, Utriculus	Zwei Vorhofsäckchen des vestibulären Labyrinths im Gleichgewichtsorgan
Saccus endolymphaticus	Blinde Ende des Ductus endolymphaticus an der Hinterwand des Felsenbeins Teil des endolymphatischen Systems
Scala tympani	Ein mit Perilymphe gefülltes Gangsystem innerhalb der Hörschnecke Fortsetzung der Scala vestibuli
Scala vestibuli	Ein mit Perilymphe gefülltes Gangssystem innerhalb der Hörschnecke
Stapes	Steigbügel
Statolithen	Kalkkörnchen
Stria mallearis	Der bei der Otoskopie sichtbare helle Streifen auf dem Trommelfell, der vom Hammergriff verursacht wird Das Trommelfell kann so in vier Quadrante eingeteilt werden.
Tertiärer auditiver Cortex	Dritte auditive Gebiet der Hörrinde
Tuba auditiva	Ohrtrompete
ULG	Unstrukturiertes lautsprachliches Gruppengespräch

Umbo membranae tympani	Einziehung in der Mitte des Trommelfells Durch die Verwachsung der Membran mit dem Hammer verursacht
Umbo membranae tympanicae	Nabel
Vestibularapparat	Gleichgewichtsorgan
Zilien	Flimmerhärchen

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Auslassungen.....	20
Tabelle 2:	Protoform „de“	21
Tabelle 3:	Falsche Artikel	21
Tabelle 4:	Probleme mit der Stellung des Verbs.....	22
Tabelle 5:	Auslassen von Verhältniswörtern.....	22
Tabelle 6:	Sätze ohne erkennbares System	22
Tabelle 7:	Direkte Korrektur versus Erweiterung	28
Tabelle 8:	Frei stehende Artikel	30

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Zahl der CI-Operationen und Implantationsalter bei Kindern in der Schweiz 1987-2014 (n=1196).....	2
Abbildung 2:	Übersicht über das äussere Ohr, Mittelohr und Innenohr	6
Abbildung 3:	Trommelfell	7
Abbildung 4:	Schema des Innenohrs.....	9
Abbildung 5:	Aufbau der Cochlea	11
Abbildung 6:	Wie ein Cochleaimplantat-System funktioniert.....	17
Abbildung 7:	Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell.....	33
Abbildung 8:	Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse	35
Abbildung 9:	Flyer „Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat“ (Seite 1).....	43
Abbildung 10:	Flyer „Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat“ (Seite 2).....	44

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Mein Interesse an diesem Thema wurde durch den Arbeitsplatzwechsel meiner Mutter geweckt. Sie arbeitet im Sekretariat im Gehörlosendorf in Turbenthal. Dort kam ich am „Tag der offenen Tür“ das erste Mal in Kontakt mit der Gehörlosengemeinschaft. Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis entschied ich mich auch gleich, am Wahlmodul „Kultur und Sprache der Gehörlosen“ an der HfH teilzunehmen. Mit einem kleinen Vorwissen über die Gehörlosengemeinschaft konnte ich als freiwillige Helferin im Gehörlosendorf in Turbenthal arbeiten. Ich habe viele gehörlos geborene oder während dem Jugend- oder Erwachsenenalter ertaubte Personen kennengelernt. Die Mehrheit dieser Personen verständigte sich mit der Gebärdensprache, da ihre Lautsprache mehrheitlich sehr schlecht ausgeprägt war. In Turbenthal bin ich auch in Kontakt mit einer 45-jährigen Frau gekommen, die vor zwei Jahren ein CI [Cochlea-Implantat] erhielt. Sie schilderte mir ihre positiven Erfahrungen aber auch die Schwierigkeiten, die sie mit dieser Technologie hatte. Die neuen Höreindrücke seien schwierig zuzuordnen und teilweise sogar erschreckend. Diese Technologie, die es ermöglicht trotz einer Schädigung der Hörschnecke wieder einen Höreindruck zu haben, hat mich fasziniert. Als angehende Logopädin hat mich vor allem der Spracherwerb von gehörlosen Kindern sehr interessiert. Während meinen selbständigen Recherchen habe ich die Internetseite des Cochlea-Implantat-Zentrums in Zürich entdeckt. Die Tatsache, dass bei gehörlos geborenen Kindern bereits vor dem Alter von vier Jahren ein CI implantiert wird, hat mich neugierig gemacht. Die Thematik rund um das Cochlea-Implantat und Spracherwerbsförderung dürfte hinsichtlich der steigenden Zahl der CI-Operationen und dem immer früheren Implantationsalter in der Schweiz medizinisch und logopädisch künftig einen hohen Stellenwert haben. Aus diesen Gründen entschied ich, mich mit der Thematik im Rahmen meiner Bachelorarbeit auseinanderzusetzen. In der folgenden Abbildung kann die Anzahl der CI-Operationen und Implantationsalter bei Kindern in der Schweiz von 1987-2014 entnommen werden.

Abbildung 1: Zahl der CI-Operationen und Implantationsalter bei Kindern in der Schweiz 1987-2014 (n=1196) (Veraguth, 2015, S. 24)

1.2 Ausgangslage

„An der Europäischen Konsensus-Konferenz in Mailand wurde im Mai 1998 ein Statement zum allgemeinen Hörscreening der Neugeborenen verabschiedet, das zum Ziel hat, eine bilaterale, signifikante und permanente Schwerhörigkeit frühzeitig zu entdecken“ (Veraguth und Vischer, 2001, S. 30).

In der Schweiz kommen auf 1'000 Geburten eins bis zwei Kinder mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit zur Welt (vgl. Veraguth, 2015, S. 23). Bisher wurden viele dieser Kinder erst wegen Ausbleiben der Sprachentwicklung im Alter von zwei Jahren erfasst. Manchmal geschah dies sogar auch erst im Alter von drei bis vier Jahren. Weil bis zur Anpassung von Hörgeräten viel Zeit verloren geht, konnten die meisten dieser Kinder die Verzögerung ihrer Sprachentwicklung nicht mehr aufholen. Dies hatte zur Folge, dass die sprachliche Kommunikation stark eingeschränkt blieb (Veraguth und Vischer, 2001, S. 30).

Im Mai 1999 haben erste Schweizer Spitäler das allgemeine Neugeborenenhörscreening als Pilotprojekt eingeführt. Das Screening wird innerhalb der ersten drei Lebenstagen durchgeführt. Dabei werden die otoakustischen Emissionen [spontane Schallabstrahlung aus dem Innenohr] beider Ohren gemessen. Wenn bei beiden Ohren ungenügende otoakustische Emissionen feststellbar sind, wird eine zweite Untersuchung eingeleitet. Fallen auch die Ergebnisse der zweiten Untersuchung negativ aus, werden die Eltern für weiterführende Abklärungen an ein pädaudiologisches Zentrum verwiesen (vgl. Veraguth und Vischer, 2001, S. 30-31).

Nach der Diagnose einer angeborenen Schwerhörigkeit wird während dem ersten Lebensjahr versucht, das Kind mit einem Hörgerät zu versorgen. Wenn trotz der Hörgerätversorgung keine ausreichenden Hörreste für eine Sprachentwicklung erzielt werden, wird mit den CI-Vorabklärungen begonnen (vgl. Lenarz, 1998, S. 24). Diese Diagnose kommt für eine Familie meist überraschend und sie muss sich umfassend in einem pädaudiologischen Zentrum beraten lassen. Das Ziel einer CI-Implantation ist ein möglichst altersentsprechender Spracherwerb (vgl. Veraguth, 2015, S. 23).

1.3 Problemstellung und Forschungsfrage

Kinder mit CI benötigen ein privates und schulisches Umfeld, das sie im Hör- und Sprachlernprozess ausreichend stimuliert und fördert. Sowohl vor als auch nach der Implantation ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen CI-Zentrum, Pädiatern, Technikern und Pädagogen essentiell für den Erfolg (vgl. Veraguth, 2015, S. 23).

„Studien haben gezeigt, dass die Unterstützung durch die Eltern bei der Rehabilitation einen entscheidenden Einfluss auf die Sprachentwicklung der Kinder hat“ (Szagun, 2012, S. 47).

Es gibt viele verschiedene Komponenten, die den Spracherwerb von Kindern mit CI beeinflussen. In dieser Arbeit soll herausgefunden werden, wie der Spracherwerb bei Kindern mit einem CI von den Bezugspersonen gefördert werden kann. Dabei bezieht sich die Forschungsfrage auf prälingual gehörlose Kinder, die bis zu ihrem dritten Lebensjahr ein CI erhielten. In die Untersuchung wurden nur normalhörende Eltern mit einbezogen. Dementsprechend beinhaltet diese Arbeit keinen Leitfaden zur Förderung von Kindern mit einem CI mit mindestens einem gehörlosen Elternteil.

Daraus lässt sich die folgende Forschungsfrage ableiten: „Wie kann der Spracherwerb von prälingual gehörlosen Kindern, die im Alter bis drei Jahren ein CI erhielten, im Familienalltag gefördert werden?“

1.4 Aufbau der Arbeit

Im Kapitel 2 werden die für das Verständnis meiner Arbeit notwendigen Grundlagen näher erläutert. Dabei steht das Grundwissen über den Aufbau des Ohrs und den Hörvorgang im Zentrum. Ebenso wird auch auf die verschiedenen Arten von Hörschädigungen eingegangen. In diesem Zusammenhang wird erklärt, was das CI ist, aus welchen Bestandteilen es zusammengesetzt ist und wie es genau funktioniert. Darauf aufbauend wird untersucht, welche Faktoren einen Einfluss auf den Spracherwerb von Kindern haben, die ein Cochlea-Implantat erhielten. Das Kapitel 2.7 beschreibt die sprachlichen Schwierigkeiten, die Kinder mit einem CI haben.

Als Basis dieser Arbeit wird in Kapitel 2.8 darauf eingegangen, welche Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten es gibt, um Kindern mit einem CI einen möglichst altersentsprechenden Spracherwerb zu ermöglichen.

Nach der Vorstellung der Methodik dieser Arbeit werden die Ergebnisse in Form einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse dargestellt. Der Fokus bezieht sich darauf, welche sprachlichen Schwierigkeiten Kinder mit einem CI haben. Des Weiteren wird geschil-

dert, wie sich Eltern und Fachpersonen förderlich verhalten können und was es zu vermeiden gilt.

Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Literatur und den Ergebnissen des Fragebogens wird im vierten Kapitel der Flyer „Ratgeber zur Sprachförderung bei Kinder mit einem Cochlea-Implantat“ erarbeitet.

Das fünfte Kapitel rundet diese Arbeit mit den Schlussfolgerungen ab. Ebenso wird auf einen allfälligen weiteren Forschungsbedarf eingegangen.

2 Grundlagen

2.1 Gehörorgan

Das Hör- und Gleichgewichtsorgan liegt hinter dem Felsenbeinknochen. Beim Hörorgan wird zwischen äusserem, mittlerem und innerem Ohr unterschieden. Diese Unterscheidung ist von zentraler Bedeutung, da die unterschiedlichen Teile des Ohrs für spezifische Funktionen des Hörens verantwortlich sind (vgl. Schünke et al., 2009, S. 126). Die Abbildung 2 zeigt die erwähnten unterschiedlichen Abschnitte des Hörorgans.

Abbildung 2: Übersicht über das äussere Ohr, Mittelohr und Innenohr (Huch und Klaus, 2011, S. 196)

2.1.1 Äusseres Ohr

Die Ohrmuschel [Auricula] ist eine Hautfalte, die durch elastischen Knorpel gestützt wird. Nur das Ohrläppchen [Lobulus auriculae] ist knorpelfrei und besteht aus Fettgewebe. Die Ohrmuschel dient als Schalltrichter und ist für den Empfang von Schallwellen verantwortlich (Schünke et al., 2009, S. 126). Sie bündelt die eintretenden Schallwellen und leitet diese in den äusseren Gehörgang [Meatus acusticus externus] weiter. Der äussere Gehörgang ist leicht abgewinkelt (S-förmig) und ist etwa 3 cm lang und hat einen durchschnittlichen Durchmesser von 0,6 cm. Der äussere Gehörgang kann in zwei Bereiche eingeteilt werden. Die Wand des Anfangsteils [Meatus acusticus externus cartilagineus] ist durch elastischen Knorpel verstärkt. Die Wand des inneren Teils

[Meatus acusticus externus osseus] wird von der Pars tympanica ossis temporalis gebildet. Im äusseren knorpeligen Abschnitt des Gehörgangs liegen unter dem verhornten mehrschichtigen Plattenepithel zahlreiche Talg- und Zeruminaldrüsen [Gll. sebaceae und Gll. ceruminosae]. Die Zeruminaldrüsen produzieren ein dünnflüssiges Sekret. Dieses mischt sich mit dem Talg und abgestorbenen Zellen zum Ohrenschmalz [Cerumen]. Der Schmalz ist eine Schutzvorrichtung, um das Epithel vor dem Austrocknen zu bewahren und das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Der äussere Gehörgang reicht bis zum Trommelfell [Membrana tympanica] (Schünke et al., 2009, S. 126). Das gesunde Trommelfell besitzt eine perlmutt- bis rauchgraue Farbe. Die Form ist rundoval und hat eine Fläche von 75 mm². Das Trommelfell kann aufgrund der Spannung in zwei Abschnitte eingeteilt werden. Die Shrapnell-Membran [Pars flaccida] ist der kleinere und schlaffere obere Abschnitt vom Trommelfell. Sie erstreckt sich hinter und oberhalb des Hammerfortsatzes. Beim grösseren und gespannten Teil spricht man von der Pars tensa. Sie ist in der Mitte trichterförmig zum Nabel [Umbo membranae tympanicae] eingezogen. Durch die Verwachsung mit der Membran des Hammers [Malleus] entsteht diese Einziehung. Für klinische Befunderhebung wird das Trommelfell im Uhrzeigersinn in vier Quadranten eingeteilt: (I: vorne oben, II: vorne unten, III: hinten unten, IV: hinten oben). Die Einteilung in diese Quadranten erfolgt durch die Senkrechten auf der Stria mallearis mit dem Nabel als Schnittpunkt. Bei einem gesunden Trommelfell entsteht bei eintreffendem Licht im vorderen, unteren Quadranten ein dreieckiger Lichtreflex (vgl. Probst, Grever, Iro, 2008, S. 208). Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau und die Einteilung des Trommelfells.

Abbildung 3: Trommelfell (Schünke et al., 2009, S. 12)

2.1.2 Mittelohr

Das Mittelohr [Auris media] setzt sich aus der Paukenhöhle [Cavitas tympani] und der Ohrtrompete [Tuba auditiva] zusammen. Die Paukenhöhle ist der grösste und wichtigste Raum des Mittelohrs. Sie ist leicht schräg gestellt und besitzt vier Wände. In der Paukenhöhle liegen die drei hintereinander geschalteten Gehörknöchelchen namens Hammer [Malleus], Amboss [Incus], Steigbügel [Stapes]. Die Paukenhöhle sowie die Gehörknöchelchen und deren Bänder sind mit einer Schleimhaut überzogen. Das Epithel ist grösstenteils einschichtig isoprismatisch. Es lassen sich aber auch Areale mit Flimmerepithel und Becherzellen finden (vgl. Behrbohm, Kaschke, Nawka, 2009, S. 4).

Durch die gelenkige Verbindung zwischen Hammer und Amboss [Art. incudomallearis] sowie zwischen Amboss und Steigbügel [Art. incudostapedialis] ist eine 1,3-fache Schallverstärkung von den Schallwellen vom Trommelfell bis zu der Steigbügelfussplatte möglich. Durch den Schalldruck auf das Trommelfell verschiebt sich die Gehörknöchelchenkette und dies führt zu einer Kippbewegung des Steigbügels auf die Membran des ovalen Fensters [Membrana stapedialis]. Bei den Bewegungen der Gehörknöchelchenkette handelt es sich um Pendelbewegungen. Eine 17-fache Verstärkung der Schallwellen erfolgt durch den Grössenunterschied von der Fläche des Trommelfells und der Fläche des ovalen Fensters (vgl. Behrbohm, Kaschke, Nawka, 2009, S. 11).

Die Ohrtrompete verbindet das Mittelohr und den Rachen. Die Zusammensetzung besteht aus einem knöchernen Teil, der ein Drittel der Länge ausmacht und einem knorpeligen Teil, der zwei Drittel misst. Der knöcherne Teil [Pars ossea] liegt im Felsenbein, der knorpelige Teil [Pars cartilaginea] setzt sich bis zum Rachen [Pharynx] fort. Die physiologische Verengung an der Stelle, an dem der knöcherne Teil in den knorpeligen übergeht, wird Isthmus tubae auditivae genannt. Eine wichtige Funktion der Ohrtrompete ist der Druckausgleich zwischen Mittelohr und Nasenrachenraum. Die Ohrtrompete öffnet sich bei jedem Schluckakt, wodurch mit dieser Belüftung der Druckausgleich zwischen Luftdruck im Mittelohr und Luftdruck in der Umgebung stattfindet. Nur durch diesen Druckausgleich ist die normale Beweglichkeit des Trommelfells gesichert. Für die Öffnung der Ohrtrompete sind die Muskeln des Gaumensegels und ein Teil des oberen Schlundmuskels verantwortlich [Mm. Tensor veli, Mm. levator veli palatini und Mm. salpingopharyngeus]. Das Innere der Ohrtrompete ist mit respiratorischem Flimmerepithel ausgekleidet. Die Flimmerhärchen [Zilien] bewegen sich in

Richtung Rachen, um so Keime vom Mittelohr fernzuhalten (vgl. Behrbohm, Kaschke, Nawka, 2009, S. 6).

2.1.3 Innenohr

Das Innenohr [Auris interna] ist in das Felsenbein [Os temporale] eingebettet und enthält das Hör- [Cochlea] und Gleichgewichtsorgan [Vestibularapparat]. Dies sind zwei funktionell getrennte Reizaufnahmeapparate. Das Innenohr besteht aus dem häutigen oder membranösen Labyrinth [Labyrinthus membranaceus], welches in dem analog geformten knöchernen Labyrinth [Labyrinthus osseus] liegt. Sie sind durch Bindegewebsfasern locker verbunden. Das häutige Labyrinth ist mit einer kaliumreichen Flüssigkeit, der Endolymphe gefüllt, deren Ionenzusammensetzung der des Zellinneren entspricht. Der Hohlraum des knöchernen Labyrinths ist mit Perilymphe gefüllt. Die Zusammensetzung der Perilymphe entspricht einem Ultrafiltrat des Blutes (vgl. Behrbohm, Kaschke, Nawka, 2009, S. 8). Die Abbildung 4 zeigt das Schema des Innenohrs.

Abbildung 4: Schema des Innenohrs (Schünke et al., 2009, S. 134)

2.1.3.1 Hörorgan

Das Hörorgan besteht aus dem kochleären Labyrinth mit dem membranösen Schneckenengang [Ductus cochlearis/Scala media], das zusammen mit seiner knöchernen Hülle die Gehörschnecke bildet. Es enthält das Sinnesepithel des Hörorgans [Corti-Organ]. Der knöcherne Schneckenkanal [Modiolus] ist beim Erwachsenen ca. 30-35 mm lang. Er windet sich etwa zweieinhalb Mal um seine knöcherne Achse. Ein Querschnitt durch den Schneckenkanal zeigt drei membranöse Kompartimente, die stockwerkartig angeordnet sind. Oben und unten befinden sich die Scala vestibuli und die Scala tympani, die beide mit Perilymphe gefüllt sind. Dazwischen liegt der Schneckenengang, der mit Endolymphe gefüllt ist. Die Perilympfräume sind an der Schnecken Spitze durch das Schneckenloch [Helicotrema] miteinander verbunden. Der Endolymphraum endet jedoch an der Spitze blind. Der Schneckenengang wird gegen oben durch die Reissner-Membran von der Scala vestibuli und nach unten von der Scala tympani durch die Basilarmembran getrennt. Die Basilarmembran entspringt einem knöchernen Vorsprung der Schnecken Spindel [Modiolus] und wird von der Schneckenbasis bis zur Schnecken Spitze kontinuierlich breiter. Hohe Frequenzen (bis zu 20'000 Hz) werden an den schmalen und tiefe Frequenzen (bis etwa 20 Hz) an den breiteren Abschnitten der Basilarmembran wahrgenommen. Das Corti-Organ liegt auf der Basilarmembran und der Lamina spiralis ossea. Es ist aus einem System von Sinnes- und Stützzellen aufgebaut (vgl. Behrbohm, Kaschke, Nawka, 2009, S. 8). Das Hörorgan wird mit der Abbildung 5 verdeutlicht.

Abbildung 5: Aufbau der Cochlea (Schünke et al., 2009, S. 136)

2.1.3.2 Gleichgewichtsorgan

Zum Gleichgewichtsorgan gehört das vestibuläre Labyrinth mit den drei Bogengängen [Ductus semicirculares lateralis/posterior/anterior], sowie den zwei Vorhofsäckchen [Sacculus, Utriculus]. Letztere enthalten je zwei Sinnesfelder [Macula utriculi und Macula sacculi], in denen sich Sinneszellen befinden (vgl. Probst, Grevers, Iro, 2008, S. 247). Eines der Sinnesfelder ist horizontal, das andere vertikal ausgerichtet. Die Vorhofsäckchen registrieren geradlinige Veränderungen in der Bewegung (Bremsen, Beschleunigen). Die Fortsätze der Sinneszellen ragen in eine gallertartige Schicht hinein, die kleine Kalkkörnchen [Statolithen] enthält. Bei einer Änderung der gradlinigen Bewegung beginnen die Kalkkörnchen und damit auch die gallertartige Schicht sich zu bewegen. Als Folge werden auch die von ihr umschlossenen Sinneszellen bewegt und können nun die Änderung an das Gehirn weiterleiten. Je nach Lageveränderung des Kopfes werden die Sinneszellen entsprechend unterschiedlich aktiviert (vgl. Behrbohm, Kaschke, Nawka, 2009, S. 9).

Die drei Bogengänge sind mit Endolymphe gefüllt und registrieren Drehbewegungen (Winkelbeschleunigungen). In die Bogengänge ragen ebenfalls Sinneszellen mit ihren Fortsätzen hinein. Im Unterschied zu den Sinnesfeldern der Vorhofsäckchen stecken diese aber nicht in einer gallertartigen Schicht. Die Fortsätze sind von einer gallertartigen Kappe umschlossen und ragen so gebündelt in die Endolymphe des Bogengangs. Bewegt sich der Kopf, drückt die Endolymphe aufgrund ihrer Trägheit gegen solch eine Gallertkuppel im Bogengang und lenkt sie dadurch entgegen der Bewegung des Kopfes

ab. Die drei Bogengänge stehen entsprechend den drei Dimensionen des Raumes rechtwinklig aufeinander. Aus der Kombination der über die Gallertkuppel registrierten Bewegungen in den verschiedenen Bogengängen lässt sich die Richtung der Bewegung feststellen (vgl. Probst, Grevers, Iro, 2008, S. 247).

2.2 Hörvorgang

Die Schallwellen, die auf das Ohr eintreffen, werden von der Ohrmuschel, die wie ein Trichter fungiert, aufgenommen und durch den äusseren Gehörgang zum Trommelfell geleitet. Die Schallwellen werden im Mittelohr weiter verstärkt. Je nach Intensität und Frequenz wird das Trommelfell durch die eintreffenden Schallwellen in Schwingungen versetzt. Die Schwingungen vom Trommelfell setzen sich über den festgewachsenen Hammergriff auf die Gehörknöchelchen fort und verstärken sich. Über die zwei weiteren Gehörknöchelchen Amboss und Steigbügel werden die weiter intensivierten Schallwellen schlussendlich an das ovale Fenster [Fenestra vestibuli] und somit das Innenohr weitergegeben. Im mit Endolymphe gefüllten Gang der Hörschnecke befindet sich das eigentliche Hörorgan. Die Schallwellen wandern durch die Cochlea und werden entsprechend ihrer Frequenz längs der Basilarmembran abgebildet. Die Cochlea ist am Anfang sehr steif. Es werden dort die hohen Frequenzen repräsentiert. Je weiter sich die Hörschnecke windet, desto nachgiebiger wird die Basilarmembran und so für tiefe Töne sensitiviert. Auf der Basilarmembran liegt das Corti-Organ mit den Haarzellen auf. Über den Haarzellen liegt die Tektorialmembran [Membrana tectoria], diese trennt das Corti-Organ vom Lumen des Schneckengangs [Ductus cochlearis] ab. Durch die Schwingungen der Basilarmembran kommt es zu einer Relativbewegung zwischen Haarzellen und Tektorialmembran. Das führt zur Umwandlung des mechanischen Reizes in elektrische Signale. Die Axone der Hörnervfasern bilden den Beginn der zentralen Hörbahn. Sie ziehen als Hörnerv [Nervus vestibulocochlearis] zum Hirnstamm. Erste neuronale Verarbeitungsstationen bilden die Schneckenkerne [Nuclei cochlearis]. Sie verarbeiten nur Signale des gleichseitigen Ohrs. Teile der Hörbahn erreichen die obere Olive [Nucleus olivaris superior], die an der Berechnung von Positionen von Schallwellen beteiligt ist. Sämtliche Signale werden in den Colliculi inferiores verrechnet. Die Hörbahn führt weiter zum mittleren Kniehöcker [Corpus geniculatum mediale]. Axone seiner Neurone bilden die Hörstrahlung die nun die Information zum primären auditiven Cortex transportiert. Die Aufgaben vom primären auditiven Cortex sind Diskrimination und Lokalisation. Eine weitere Verarbeitung findet im sekundären und tertiären auditiven Cortex statt. Dort werden Informationen aus dem Gedächtnis und aus

anderen Sinnessystemen integriert. Für die Sprachverarbeitung ist das Wernicke-Areal verantwortlich (vgl. Huch und Klaus, 2011, S. 198).

2.3 Hörschädigung

Im Nachfolgenden werden die post-, peri- und die prälinguale Hörschädigung genauer betrachtet.

2.3.1 Postlinguale Hörschädigung

Der Zeitpunkt des Eintretens einer Hörschädigung ist vor allem aus Perspektive der Lautsprachentwicklung relevant. Tritt die Hörschädigung nach Abschluss des Lautspracherwerbs auf, spricht man von einer postlingualen Hörschädigung. Dazu zählt bei jungen Erwachsenen eine Krankheit oder ein traumatisches Erlebnis, dass zur Hörunfähigkeit führt oder die Altersschwerhörigkeit. Wenn die Lautsprache, wenn auch nur im eingeschränkten Masse, mit einem Hörgerät wahrgenommen werden kann, spricht man von einer postlingualen Schwerhörigkeit. Wenn trotz Hörgeräten keine Lautsprache mehr wahrgenommen werden kann, handelt es sich um ein postlinguales Ertauben. Das Hör- und Lebensalter ist bis zu Beginn der Ertaubung identisch. Postlingual Ertaubte besitzen in ihrem Zentralnervensystem ein vollausgebildetes Hör- und das Lautsprachsystem (vgl. Diller, 1997, S. 58).

Betroffene Personen einer postlingualen Hörschädigung verfügen über eine volldifferenzierte Lautsprache. Dazu fällt im aktiven Sprachgebrauch ihre Hörschädigung zunächst nicht auf. Dies bemerkt man erst, wenn es darum geht, die Aussagen des Kommunikationspartners zu verstehen und darauf adäquat zu antworten. Zu Beginn besitzen die prosodischen Merkmale (Akzent, Intonation, Quantität, Sprechpausen) der Sprache eine grosse Variabilität, im Laufe der Zeit verändert sich dies jedoch und die Sprache wird monoton (edb).

Bei postlingual ertaubten Erwachsenen wurden mit dem CI sehr gute Hörerfolge erzielt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass durch die bisher erfolgte auditive Stimulierung die Hörzentren bereits ausgebildet haben (vgl. Diller, 1997, S. 58).

2.3.2 Perilinguale Hörschädigung

Verlieren heranwachsende Kinder und Jugendliche während dem Spracherwerb das Gehör, spricht man von perilingualer Ertaubung. Diese Art von Gehörlosigkeit entsteht oft aufgrund einer Meningitis (vgl. Diller, 1997, S. 59).

Die besten Erfolge mit dem CI werden erreicht, je länger die Hörerfahrung vor der Ertaubung war. Die Entscheidung zur Implantation sollte bei einer Meningitis so schnell wie möglich erfolgen und der Zeitpunkt der Implantation sollte in den ersten sechs bis acht Monaten nach der Ertaubung liegen (edb).

Wenn Kinder in ihren ersten Lebensjahren ertauben, befinden sie sich am Anfang ihres Spracherwerbsprozesses. Der auditive Spracherwerb wird unterbrochen, das Kind hat dann aber bereits einige Höreindrücke gesammelt. Eine schnelle CI-Implantation ist empfohlen, damit die neurophysiologischen Reifungsprozesse erhalten werden können. Je länger mit der Implantation gewartet wird, umso grösser ist die Gefahr, dass sich die bereits gebildeten Hörstrukturen zurückbilden (edb).

Für die Entscheidung, ob ein CI implantiert werden soll, ist es wichtig zu berücksichtigen, ob die Positionierung der CI-Elektrode noch möglich ist, wie ausgeprägt die Hörzentren entwickelt sind und ob eine Lautsprachkompetenz vorhanden ist (edb).

2.3.3 Prälinguale Hörschädigung

Bei der prälingualen Gehörlosigkeit sind die Personen bereits von Geburt an oder noch vor Beginn des Spracherwerbs ertaubt. Aufgrund nur unzureichender auditiven Stimulation sind die Hörzentren im Gehirn nicht ausgebildet. Bei prälingual Ertaubten ist die Lautsprache reduziert. Die Erstsprache dieser Personen ist teilweise die Gebärdensprache. Bei prälingual gehörlosen Kindern ist es wichtig, dass die CI-Implantation vor dem dritten Lebensjahr erfolgt. Durch eine frühe Implantation kann den Kindern ermöglicht werden, das Hören und die Lautsprache auf annähernd natürlichem Weg zu lernen (vgl. Diller, 1997, S. 60-61).

Für Jugendliche und Erwachsene ist ein CI meist nicht empfehlenswert. Die Hörstimulation hat nicht stattgefunden und die Entwicklung der Hör- und Lautsprachfähigkeit ist kaum mehr möglich (edb).

2.4 Spracherwerb von Kleinkindern

Beim Spracherwerb von Kleinkindern ist zwischen normalhörigen Kindern und jene mit beeinträchtigtem Hören zu unterscheiden. Dabei kann folgendes festgehalten werden:

Normalhörige Kinder lernen ihre Muttersprache mühelos „so nebenbei“. Sie müssen nicht üben und sich bewusst anstrengen. Kinder konstruieren die Grammatik ihrer Muttersprache aus der Sprache, die mit ihnen gesprochen wird und die sie um sich herum hören. Die Lernmechanismen, die dabei ablaufen, sind unbewusst. Bei Kindern mit beeinträchtigtem Hören mag der Spracherwerb nicht ganz so mühelos sein, besonders dann nicht, wenn er extrem langsam verläuft und die Kinder schon älter sind. Die Lernmechanismen jedoch sind die gleichen. (Szagun, 2012, S. 31)

2.4.1 Nachahmung

Ein wichtiger Lernmechanismus zu Beginn des Spracherwerbs ist die Nachahmung. Kinder wiederholen nicht die kompletten Äusserungen von Erwachsenen sondern nur einige Elemente. Meist sind das die Elemente, die sie teilweise verstehen. So lernen Kinder, dass es für einen Inhalt ein Wort gibt. Kinder ahmen unterschiedlich viel nach. In der Studie waren die Kinder mit CI deutlich nachahmungsfreudiger als Normalhörende. Dies lässt sich dadurch erklären, dass diese Kinder in der Therapie und auch zu Hause öfters aufgefordert werden, etwas nachzusprechen (vgl. Szagun, 2012, S. 31).

Die Nachahmung ist zu Beginn des Spracherwerbs sehr wichtig. Vor allem das Wiederholen von einzelnen Wörtern kann sehr hilfreich sein. Wenn ein bis zwei Jahre nach der Implantation immer noch viel nachgeahmt wird, kann sich das negativ auf die produktive Sprache der Kinder auswirken. Beim Nachahmen wiederholen sie Elemente, die sie vorher gehört haben. Alleine durch Nachahmung ist es aber nicht möglich, etwas auf eine gehörte Aussage zu erwidern. In einer natürlichen Unterhaltung braucht es produktive Sprache (edb).

2.4.2 Verallgemeinerung

Bei der Sprache handelt es sich um ein Regelsystem. Regeln werden nicht durch Nachahmung, sondern durch Verallgemeinerung von Mustern gelernt. In der Umgebungssprache erfahren Kinder immer wieder typische Muster der Veränderungen von Wörtern (vgl. Szagun, 2012, S. 34-37).

2.4.3 Sensible Phase für Sprache

Bei der „sensiblen Phase“ handelt es sich um eine Zeitspanne, während welcher der Organismus eine grössere Bereitschaft zum schnellen Lernen eines bestimmten Verhaltens aufweist. Man geht davon aus, dass junge Menschen eine besondere Sensibilität

aufweisen, um eine Sprache zu erlernen. Bei dem Spracherwerb wird von einem optimalen Zeitfenster zwischen eineinhalb und vier Jahren gesprochen. Vor allem die Grammatik wird während dieser Zeitspanne in ihren entscheidenden Grundzügen erworben. Während dieser Zeit erlernen Kinder die Grammatik ihrer Muttersprache mühelos. Es wird angenommen, dass die Bereitschaft, Sprache zu lernen, bis zur Pubertät abnimmt. Das optimale Zeitfenster zum Erlernen einer neuen Sprache liegt in der frühen Kindheit, wodurch sich alle Vorteile einer frühen Implantation erklären lassen. Die sensible Phase ist aber keineswegs genau festgelegt. So hat sich gezeigt, dass sich die sensible Phase bei ungünstigen Bedingungen verlängern kann (vgl. Szagun, 2012, S. 37-39).

2.5 Cochlea-Implantat (CI)

Beim Cochlea-Implantat handelt es sich um eine mikroelektronische Innenohrprothese. Eine Cochlea-Implantation ist bei einer angeborenen oder erworbenen Innenohrschwerhörigkeit bei Kindern und Erwachsenen angebracht, wenn mit einem normalen Hörgerät kein ausreichendes Sprachverständnis erreicht werden kann. Diese Hörprothese bietet vielen prälingual resthörigen oder gehörlosen Kindern einen grossen Nutzen für die Lautsprachwahrnehmung (vgl. Lehnardt und Laszig, 2009, S. 239).

2.5.1 Bestandteile und Funktion

Die Komponenten eines CI-Systems sind: Mikrofon, ein digitaler Audioprozessor, eine Übertragungsspule mit Magnet und ein weiterer Bestandteil ist das Implantat, das sich aus einer Elektrode und einer Empfangsspule zusammensetzt. Das Cochlea-Implantat lässt sich in einen implantierbaren und einen äusseren Bereich einteilen. Der implantierbare Teil beinhaltet die Empfangsspule, das Elektrodenkabel und das Magnet. Durch den Magneten haftet die Übertragungsspule des Prozessors auf der Kopfhaut. Der Sprachprozessor wird auf der Haut hinter dem Ohr angebracht. Er besteht aus dem Mikrofon, einem Kabel und einem Audioprozessor (vgl. MED-EL, 2013, S. 9).

Der Audioprozessor nimmt über das Mikrofon Schallsignale von Sprache, Klängen und Geräuschen auf. Anschliessend verarbeitet der Audioprozessor diese Signale und wandelt sie in ein spezielles elektrisches Pulsmuster um. Über das Kabel wird dieser Impuls zur Übertragungsspule weitergeleitet. Die Übertragungsspule sendet die codierten Signale per Radiowellen durch die Haut zum Implantat. Die Empfangsspule entschlüsselt die Signale und leitet sie über das Elektrodenkabel in die Cochlea weiter. Die elektrischen Impulse stimulieren den Hörnerv, der die Signale an das Gehirn weiterleitet. Im

Gehirn werden die empfangenen Signale entschlüsselt und es entsteht ein Höreindruck (vgl. MED-EL, 2013, S. 10). In der folgenden Abbildung ist ein Cochleaimplantat-System mit deren Bestandteilen sowie deren Funktionsweise abgebildet.

Abbildung 6: Wie ein Cochleaimplantat-System funktioniert (MED-EL, 2013, S. 10)

2.5.2 Voruntersuchungen

Aus medizinischer, audiologisch-logopädischer und pädagogischer Sicht ist das Ziel der Voruntersuchungen, die Voraussetzungen für die Implantation zu klären. Für die CI-Voruntersuchungen werden mehrere ambulante Termine oder zwei bis drei Tage stationärer Aufenthalt im Spital angeordnet (vgl. Diller, 1997, S. 53).

2.5.3 Kontraindikationen

„Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Implantation ist ein intakter Hörnerv“ (pro audito schweiz, 2013, S. 8). Nur so kann der durch das Implantat erreichte elektrische Reiz auch an das Gehirn zur weiteren Verarbeitung weitergegeben werden. Das Cochlea-Implantat wird in die Cochlea eingesetzt. Darum ist eine weitere Voraussetzung, dass die anatomische Struktur der Cochlea vorhanden ist. Ein weiterer Faktor, der die Operation nicht durchführbar macht, ist eine akute Mittelohrentzündung (vgl. Lenarz, 1998, S. 124).

Ausgeschlossen von der Implantation sind Personen mit einer Resthörigkeit, die durch ein Hörgerät versorgt werden, was zu einem ausreichenden Sprachverständnis führt. Bei Erwachsenen mit prälingualer Taubheit ist von einem Cochlea-Implantat abzuraten. Bei einer Taubheit, die vor dem zweiten Lebensjahr eingesetzt hat, kann man nicht mit einem Erwerb vom Sprachverständnis rechnen. Den prälingual ertaubten Erwachsenen

kann durch eine Implantation ein Hörerlebnis vermittelt werden. Durch die ausgebliebene frühkindliche Bahnung der retrocochleären Verarbeitungsmöglichkeiten ermöglicht die Implantation aber kein Verstehen von Sprache. Liegt eine Radikalhöhle nach Cholesteatom vor, ist dies aber keine Kontraindikation für eine Implantation. Eine sichere Möglichkeit ist eine Obliteration des gesamten Mittelohrs mit Verschluss des äusseren Gehörgangs. Bei zusätzlichen körperlichen Missbildungen oder Behinderungen muss abgeschätzt werden, wie die Handhabung des Sprachprozessors, Mikrofons und der Sendespule möglich ist. Ebenfalls müssen die Risiken einer Vollnarkose berücksichtigt werden. Mit einer zusätzlichen geistigen Behinderung ist das Cochlea-Implantat meist nicht vereinbar. Nicht zu vernachlässigen ist die soziale Integration im Umfeld der Gehörlosen. Ist ein Patient gut in die gehörlose Umgebung integriert, kann durch eine Implantation ein Ausschluss aus dieser Gemeinschaft erfolgen (vgl. Lenarz, 1998, S. 124).

2.5.4 Komplikationen

Bei der Cochlea-Implantation handelt es sich um ein invasives Verfahren, das in der Regel etwa eineinhalb bis zwei Stunden dauert. Die Operation wird unter einer Vollnarkose durchgeführt. Mit einem dünnen Verband hinter dem Ohr kann man das Spital nach wenigen Tagen stationären Aufenthalts wieder verlassen. Komplikationen während oder nach der Operation sind äusserst selten (vgl. pro audito schweiz, 2013, S. 11).

2.5.5 Nachbetreuung von CI-Patienten

Bei einem guten Operationsverlauf kann das Kind nach zwei bis drei Tagen das Spital mit einem kleinen Verband verlassen. Im Universitätsspital Zürich erfolgt die Wundkontrolle und Fadenentfernung nach zehn Tagen. Drei bis sechs Wochen nach der Operation kann die Erstanpassung und die Optimierung der Einstellung des Sprachprozessors stattfinden (vgl. Richtlinien CI, 2010, S. 10).

2.6 Was beeinflusst die Sprachentwicklung von Kindern mit einem CI?

„Bei Kindern mit CI verläuft der Spracherwerb von Kind zu Kind enorm unterschiedlich“ (Szagun, 2012, S. 45). In den folgenden Unterkapiteln werden vier verschiedene Faktoren erläutert, die einen markanten Einfluss auf die Sprachentwicklung von CI-Kindern haben.

2.6.1 Implantationsalter

Ein wichtiger Einflussfaktor ist das Alter des Kindes bei der Implantation. Szagun (2012) meint: „Es ist unumstritten, dass der Spracherwerb bei CI-Kindern besser verläuft, wenn die Implantation bis spätestens zum Alter von vier Jahren erfolgt“ (S. 45). Dies lässt sich durch die erhöhte Sensibilität für den Spracherwerb in dieser Zeitspanne erklären. Die meisten Implantationen werden zwischen dem 12. und 23. Lebensmonat durchgeführt. Es ist von Vorteil für den Spracherwerb, wenn das Kind bereits als Kleinkind operiert wird. Idealerweise wird es vor dem zweiten Lebensjahr operiert (vgl. Szagun, 2012, S. 44-45).

2.6.2 Qualität des Hörens mit Hörgeräten vor der Operation

Kinder, die vor der Implantation bereits mit Hörgeräten ausgestattet waren, zeigen insbesondere im ersten Jahr nach der Implantation schnellere Fortschritte. Szagun (2012) sagt: „Es ist jedoch schwierig, den Einfluss des Hörens mit Hörgeräten zu bewerten, da die Kinder, die von Hörgeräten mehr profitieren, in der Regel auch ein besseres Resthören hatten“ (S. 47).

2.6.3 Unterstützung der Eltern bei der Rehabilitation

Wie bei normalhörenden Kindern ist es für den Spracherwerb von CI-Kindern förderlich, wenn die Eltern ein reichhaltiges Sprachangebot geben. Dazu zählen auch das gemeinsame Bücherlesen, Geschichten erzählen und gemeinsame Erlebnisse (vgl. Szagun, 2012, S. 47). „Studien haben gezeigt, dass die Unterstützung durch die Eltern bei der Rehabilitation einen entscheidenden Einfluss auf die Sprachentwicklung der Kinder hat“ (Szagun, 2012, S. 47).

2.6.4 Sprache der Eltern

Die kindgerichtete Sprache ist für CI-Kinder für den Spracherwerb von grosser Wichtigkeit. Sie hat bei Kindern mit einem CI einen grösseren Einfluss auf den Spracherwerb als bei normalhörenden Kindern (vgl. Szagun, 2012, S. 48).

Studien belegen, dass ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Sprachangebot einen positiven Einfluss auf den Spracherwerb hat. Eine wichtige Aufgabe der Eltern ist das Wiederholen der Verbesserungen von unvollständigen oder fehlerhaften kindlichen Äusserungen (Erweiterung). Eltern sollten sich auch darauf achten, nicht zu viele Sätze hintereinander zu formulieren. Sie sollten zuwarten, bis das Kind eine Reaktion zeigt. Negativ auf den Spracherwerb wirken sich Aufforderungen zum Sprechen und zur wört-

lichen Wiederholung aus. Auch das überdeutliche, silbische Sprechen mit starker Betonung ist nicht empfehlenswert. Dadurch wird die natürliche Satzmelodie gestört (vgl. Szagun, 2012, S. 48-50).

2.7 Sprachliche Schwierigkeiten von Kindern mit einem CI

Es ist ganz normal, dass Kinder beim Spracherwerb Fehler machen. Dies ist auch kein Grund zur Beunruhigung. Das zeigt uns, dass die Kinder dabei sind, sich die Regeln der Grammatik anzueignen. Kinder mit einem CI machen die gleichen Fehler wie normalhörende Kinder. Es gibt allerdings Gebiete in der Grammatik, bei denen sie besondere Mühe zeigen (vgl. Szagun, 2012, S. 40). Bei den Beispielen „Artikel“ und „Satzmuster“ wird auf die eigenen sowie auch auf die internationalen Forschungsergebnisse von Gisela Szagun abgestützt. Gisela Szagun hat den Spracherwerb von ungefähr 200 Kindern mit einem Cochlea-Implantat die ersten drei Jahre nach der Implantation verfolgt. Bei den zwei weiteren Beispielen „Fließende Rede“ und „Unstrukturiertes lautsprachliches Gruppengespräch“ [ULG] handelt es sich um nicht empirisch belegte Daten.

2.7.1 Artikel

Weil die Artikel im Deutschen vor dem Hauptwort stehen, sind sie nicht betont und darum auch schlecht hörbar. Zudem weisen einige Artikel nur einen geringen Unterschied auf (den, dem). Im Folgenden wird dargestellt, welche Methoden CI-Kinder verwenden, um ihre Schwierigkeiten mit den Artikeln zu überwinden (vgl. Szagun, 2012, S. 40-42).

Tabelle 1: Auslassungen (Szagun, 2012, S. 41)

ADO:	Wo is' Spiegel?
ERA:	Wo is' Bagger?
PIP:	Die is' schneller als Laster.
FUP:	Will Pferd haben.
FUP:	Wo hast du Baby gelassen?
MIB:	Ich nehme Telefon hier.
LAN:	Und Mar war auch in Kindergarten.
SIR:	Schau mal, da war ich in Schubkarre.
SIR:	Von Niklaus.
ERA:	Die fahren zu Polizei.

Tabelle 2: Protoform „de“ (Szagun, 2012, S. 41)

SIR:	De Auto.
ANF:	Nein, Mama, de Koffer.
ANF:	de Baum.
ERA:	De Teppich weg.
PIP:	Und die hat die so voll an de Kopf haue.
ADO:	Ich wasch schnell noch de Popo.
PIP:	Allein auf de Klo.
LAI:	Willst du nach de Schatztruhe gucken.
ANF:	Ah, von de Mädchen.

Tabelle 3: Falsche Artikel (Szagun, 2012, S. 42)

SIR:	Ich bin der Katze.
MAS:	Wo's der Auto?
ELI:	Da is die Badezimmer.
ERA:	Wo is der Krankenhaus.
ADO:	Jetzt kommt die Arzt.
LAN:	Erst muss ich den Hänchen malen.
ELI:	Ich mach den Schleife nass.
ERA:	Auf'n Fahne.
MAS:	Ich mach die Fernsehen an.
ELI:	Du bist die Mama von das Baby.
ERA:	Und hier fällt er auf'e Strasse rum.
LAI:	Ich muss zu die Werkstatt.
LAI:	Das Wasser gibt es auch bei den Automaten.
ERA:	Un' der Kleid is auf'e Strasse.
MAS:	Mit'n Eisenbahn.
LAI:	Jetzt fahr ich mit'n Auto nach oben.

2.7.2 Satzmuster

Bei den Satzmustern haben Kinder mit einem CI im Vergleich mit normalhörenden Kindern mehr Schwierigkeiten (vgl. Szagun, 2012, S. 42). Es fällt ihnen schwieriger ein Satzmuster zu verallgemeinern. In den folgenden Kästen werden Beispiele von falschen und ungewöhnlichen Satzmustern dargestellt. Die Schwierigkeiten in diesem sprachlichen Bereich lassen sich nicht durch die Verständlichkeit erklären. Höchstens das Auslassen von Verhältniswörtern könnte durch eine auditive Einschränkung erklärt werden. Wie die Artikel stehen die Verhältniswörter vor dem Hauptwort und werden nicht betont. Es wird angenommen, dass die Schwierigkeiten bei der richtigen Wortstellung mit den Artikeln zusammenhängen. Artikel sind Indizien, um die Satzglieder zu erkennen. Sie zeigen die grammatischen Beziehungen und so auch die Satzstellung an (edb).

Tabelle 4: Probleme mit der Stellung des Verbs (Szagun, 2012, S. 43)

LOS:	Pilze hin muss.
LOS:	Das lila is’.
ERA:	So das schläft.
ERA:	Papa anbohren Bohrmaschine.
CAL:	Hier auch Sonne hat ja Ball.
ADO:	Un’ Tasse auch unterstell.

Tabelle 5: Auslassen von Verhältniswörtern (Szagun, 2012, S. 43)

ILA:	Da muss ich immer den Polizei geh.
LOS:	Ich muss mal Küche geht.
LOS:	Setz ich rein de Zug.
DAK:	DAK hat Spiegel geguckt.

Tabelle 6: Sätze ohne erkennbares System (Szagun, 2012, S. 43)

JUL:	Runterfahren de dann kaputt.
JUL:	Jetzt tu der trinkt da de Wasser rein.
LAM:	Du muss mal guck is’ da geht.
LAM:	Jetzt müss da ein Unfall.
CAS:	Ein Rutsche kann du auch Vogel.
ILA:	Da is’ zu weh mir.

2.7.3 Fließende Rede

Bei der fließenden Rede handelt es sich um Lautsprache, die aus mindestens zwei Sätzen besteht. Diese Sätze werden ununterbrochen aneinander gesprochen. Die gesamte Sprechdauer soll sich in der Länge im Bereich zwischen 30 bis 40 Sekunden bewegen. Der Aufbau der Passage fließender Rede soll aus ungefähr 60 bis 90 Wörtern bestehen. Beispiele für diese Art von Gesprächen wären: das Gespräch am Familientisch, die Erklärungen des Lehrers usw.. Man kann also sagen, dass es sich in fast jeder lautsprachlichen Alltagssituation um eine Passage der fließenden Rede handelt. Es lässt sich also ableiten, dass prälingual gehörlose Kinder, die ein Cochlea-Implantat erhielten, in der Lage sein müssten, die lautsprachliche fließende Rede zu verstehen. Bis zum heutigen Zeitpunkt wird die Lautsprachwahrnehmung jedoch ausschliesslich mit Einzelwörtern, Teilsätzen oder Kurzsätzen getestet. Aus Sicht von Sendlmeier liefern die Ergebnisse dieser sprachaudiometrischen Verfahren keine ökologische Validität. Er begründet dies dadurch, dass „Sprache im Kontext mit linguistischen und akustischen Redundanzen produziert wird, die bei Einzelwortlisten fehlen“ (1992, S. 52). Bei den heute existierenden sprachaudiometrischen Testverfahren wird in wenigen Fällen das Textverständnis getestet. Aber durch die sehr kurzen einphrasigen Sätze wird nur wenig Prosodie erfasst. Die Prosodie ist in der Alltagskommunikation von grosser Bedeutung. Viele sprachaudiometrische Testverfahren, in welchen Kurzsätze vorkommen, überprüfen nicht das Sprachverständnis auf Satzebene, sondern meistens genügt es, nur das Schlüsselwort innerhalb des Satzes zu erkennen. Nach jedem Testitem erfolgt normalerweise eine kurze Pause, in welcher der Patient mehr Zeit als in der fließenden Rede zur Verfügung hat. Deshalb ist es schwierig zu beurteilen, ob prälingual gehörlose Kinder Schwierigkeiten im Bereich der fließenden Rede haben (vgl. Sendlmeier, 1992, S. 52).

2.7.4 Unstrukturiertes lautsprachliches Gruppengespräch (ULG)

Hier handelt es sich um Ergebnisse, die lediglich auf den Erfahrungen von Dr. phil. Lienhard beruhen. Beim ULG handelt es sich um ein lautsprachliches Gespräch, das aus mindestens drei Gesprächsteilnehmern besteht. Der Sprecherwechsel wird nicht extralinguistisch angekündigt (Hand heben), sondern der neue Sprecher verlässt sich darauf, dass die anderen Gesprächsteilnehmer den Sprecherbeginn akustisch erkennen und dem Gesprächsverlauf sofort folgen können. Die meisten Gruppengespräche im Alltag sind unstrukturiert. Beispiele hierfür sind: Begegnung mit Freunden, Diskussionen in der Familie oder ähnliche Situationen. Schwierigkeiten für CI-Träger äussern sich vor allem dadurch, dass sie durch die ungenügende akustische Aufnahme dem Sprecherwechseln

nicht sofort folgen können. Durch diese zeitliche Verzögerung geht meist auch ein Teil des Inhaltes verloren (vgl. Stocker, 2002, S. 44-46). Die Gruppenkommunikationsprobleme sowie die fließende Rede beruhen nicht auf empirisch publizierten Daten.

2.8 Unterstützung / Förderung der kindlichen Sprache bei Kindern mit einem CI

Mit einem CI ist der Höreindruck deutlich anders als mit einem Hörgerät oder bei einem Normalhörenden. Das CI erzeugt neue, bisher nicht bekannte oder schon lange nicht mehr gehörte Höreindrücke, die verarbeitet und richtig zugeordnet werden müssen. Dieser kognitive Vorgang muss durch intensives Training geschult werden und das Gehirn muss das Hören neu „lernen“ (vgl. Hoth et al., 2015, S. 28-29).

2.8.1 Logopädie

Das Ziel der Logopädie besteht darin, das bestmögliche Hören und Verstehen von Sprache zu erreichen (vgl. Wegmann, Ohnsorg, Riedmüller, Naef Schürch, 2011, S. 7).

2.8.1.1 Diagnostik

Für die Definition der Therapieziele und der Therapiemethode ist eine genaue und regelmässige Erfassung des Sprachentwicklungsstandes der CI-Kinder von grosser Wichtigkeit. Als Unterschied zu normalhörenden Kindern gilt es zu beachten, dass das Lebensalter und das Höralter meist nicht übereinstimmen. Es muss berücksichtigt werden, dass bei einem dreijährigen Kind, welchem erst mit zwei Jahren ein CI implantiert wurde, nicht die gleiche Sprachentwicklung wie bei einem normalhörenden dreijährigen Kind zu erwarten ist (edb).

2.8.1.2 Therapieziele

Die Therapieziele werden nach einer umfassenden Diagnostik definiert. Sie leiten sich vom Hör- und Sprachentwicklungsstandes des Kindes ab. Das übergeordnete Ziel der Logopädie ist die Ermöglichung der Kommunikation. Das Kind soll seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Meinungen äussern können. Wenn infolge weiterer kognitiven oder körperlichen Beschwerden die Lautsprache nicht erlernt werden kann, wird versucht, eine andere Kommunikationsform zum Aufbau der Sprache zu finden (edb).

2.8.1.3 Therapiesituation

Die Therapiesituation sollte dem Kind ermöglichen, mit Freude zu lernen. Das Material sollte aufgrund der Spielentwicklung des Kindes ausgewählt werden. Der Inhalt der Logopädietherapie wird so bestimmt, dass er dem Sprachentwicklungsstand, unter Berücksichtigung des Höralters, angepasst ist. Die Schwierigkeit der Therapie zeigt sich

dadurch, dass die beiden Entwicklungsstadien (Lebensalter und Höralter) berücksichtigt werden müssen und versucht werden muss, eine gute Balance zwischen Unter- und Überforderung zu finden (vgl. Wegmann et al., 2011, S. 7-8).

Zu Beginn der Therapie sollten die Hörhilfen auf ihre Einstellung und Batterie überprüft werden, um eine optimale Aufnahmefähigkeit für die Lautsprachförderung zu sichern. Dies kann spielerisch erfolgen, z.B. durch das Verstecken einer Lärmquelle, die das Kind finden muss. Eine weitere Möglichkeit ist auch das Ansprechen von hinten (edb).

2.8.1.4 Therapieinhalte

Die Therapie bei Kindern mit CI hat besondere Schwerpunkte. Sie lässt sich aber mit der Therapie von normalhörenden Kindern vergleichen (vgl. Wegmann et al., 2011, S. 8). Im Folgenden werden diese Schwerpunkte kurz erläutert.

Absehtraining: Es wird mit dem Kind geübt, seine Aufmerksamkeit auf das Mundbild des Gesprächspartners zu richten. Ziel ist es, Wörter und Sätze ohne akustische Unterstützung von den Lippen abzulesen. Schwierigkeiten zeigen sich dadurch, dass in der deutschen Sprache die Laute nicht immer visuell unterschieden werden können (Papa, Mama) (edb).

Hörtraining: Die Inhalte des Hörtrainings sind Geräusche, Wörter und Sätze ohne visuelle Hilfen voneinander zu unterscheiden und zuordnen zu können (edb).

Artikulation: Die Artikulationstherapie erfolgt vorwiegend nicht über die auditive Rückkoppelung, wie dies bei normalhörenden Kindern geschieht. CI-Kinder müssen den Lauterwerb mehrheitlich über visuelle Erklärungen und taktile Stimulation erlernen (edb).

Kommunikationsstrategien: Für CI-Kinder ist es wichtig zu lernen, wie sie sich verhalten können, wenn sie etwas nicht verstehen. Dafür können mit Hilfe von Rollenspielen zusammen mit dem Kind verschiedene Situationen durchgespielt und mögliche Reaktionen und Handlungen trainiert werden (edb).

Visuelles Material: Für den Sprachaufbau können visuelle Unterstützungsmöglichkeiten wie Bilder, Foto oder Piktogramme genutzt werden. Auch das Schriftbild von Wörtern kann als Unterstützung dienen, weil dieses im Vergleich zum Mundbild und Höreindruck stehen bleibt. Es können einzelne Begriffe mit lautsprachunterstützenden Gebärdensprache (LUG) kombiniert werden, um so den Gesprächsinhalt zu verdeutlichen (edb).

Lehrerberatung: Vor allem in Regelschulen ist das Wissen über Hörbehinderungen noch nicht weit ausgeprägt. Eine weitere Aufgabe der Logopädietherapie besteht darin, zusammen mit den Lehrpersonen eine optimale Klassensituation zu gestalten, damit das Kind mit CI sich optimal auf den Lerninhalt konzentrieren kann (vgl. Wegmann et al., 2011, S. 8).

Elternarbeit und –beratung: Zu einer weiteren Aufgabe gehört das Informieren, Aufklären und Anleiten von Eltern hörgeschädigter Kinder. Eltern werden informiert, wie sie trotz der Hörbehinderung bestmöglich mit ihrem Kind kommunizieren können und es durch sprachliche Inputs auch optimal unterstützen können (edb).

2.8.2 Audiologie

Ungefähr drei bis sechs Wochen nach der Operation, wenn die Operationswunde verheilt und die Fäden gezogen wurden, findet in der HNO-Klinik die Erstanpassung des Sprachprozessors statt. Die Anpassung des Sprachprozessors ist deshalb wichtig, weil das CI seine Befehle, die es ausführen soll, über die Empfängerspule vom Sprachprozessor erhält. Die Befehle, die das CI erhält, werden sofort umgesetzt. Das Ziel der Audiologie ist es, den Sprachprozessor richtig anzupassen und dafür zu sorgen, dass die Befehle, die empfangen werden, etwas Nützliches bewirken. Die Anpassung des CI ist ein komplizierter und langjähriger Prozess. Eine Aufgabe der Anpassung besteht darin, die Arbeitsbereiche der Elektroden so zu platzieren, dass alle Reize hörbar sind und keine zu starken Stimulationen hinzukommen. Es muss versucht werden, für die implantierten Elektroden eine untere und obere Grenze der Reizstärke festzulegen und diese dann im Prozessor zu speichern (vgl. Hoth et al., 2015, S. 33-34).

Um die Elektroden richtig festzulegen, ist eine intensive Mitarbeit des CI-Patienten nötig. Um die unterste Reizstärke festzulegen, muss er sich achten, wann ein zunächst unhörbarer Reiz die Schallwelle zum Hören überschreitet. Wird die unterste Reizstärke zu hoch angesetzt, werden auch sehr schwache akustische Reize deutlich wahrgenommen und sie unterscheiden sich dann nicht ausreichend von stärkeren Signalen (edb).

2.8.3 Audiopädagogik

Die Audiopädagogik versucht eine optimale Hör- und Lautsprachentwicklung sowie die Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Dies geschieht auf natürliche Weise in einer ganzheitlichen Umgebung aus Spiel- und Kommunikationssituationen aus dem Alltag des Kindes. In den Einzel-Therapiesitzungen werden schrittweise Geräusche (z.B. Alltagsgeräusche im Haushalt) und Sprache (Silben, Worte, Texte, Telefonieren, Spontan-

sprache, Musikhören) geübt wahrzunehmen, zu deuten, zu erkennen und später zu lokalisieren (vgl. Hoth et al., 2015, S. 28-29).

Die Fachkräfte der Audiopädagogik spielen auch eine grosse Rolle in der Entwicklungsbegleitung des Kindes und bei dessen Förderplanung. Es erfordert einen grossen Einsatz im interdisziplinären Austausch. Eltern, Schule, Therapie, Medizin und Technik sollen eng zusammenarbeiten und die emotionale Befindlichkeit sowie die Identitätsentwicklung des Kindes stützen. Die Audiopädagogik sieht eine Begleitung der Kinder im Vorschulalter, beim Besuch einer Kinderkrippe, einer Spielgruppe sowie dann im Kindergarten und in der Schule vor. Sie leitet die Pädagogen an, wie ein Kind mit einem CI auch in einer grösseren Gruppe normalhörender Kinder integriert werden kann und instruiert den Einsatz allfälliger technischer Zusatzgeräte wie einer FM-Anlage, welche das Hören im Lärm erleichtert (vgl. Senn et al., 2011, S. 8).

2.8.4 Eltern

Eltern können den Spracherwerb und die Gesamtentwicklung von ihrem Kind mit einem Cochlea-Implantat auf die gleiche Weise unterstützen, wie sie es auch intuitiv bei ihren normalhörenden Kindern tun (vgl. Szagun, 2012, S. 51).

Kinder mit einem Cochlea-Implantat benötigen jedoch mehr Inputs als normalhörende Kinder, z.B. mehr Geduld, Zeit und einfühlsame Interaktionen. Sie brauchen mehr inhaltlich interessante Dialoge im Alltag und Spiel und mehr Dialoge beim gemeinsamen Betrachten von Bilderbüchern (vgl. Szagun, 2012, S. 55). Die folgenden Auflistungen stellen Möglichkeiten vor, wie ein Kind mit einem Cochlea-Implantat im Familienalltag unterstützt werden kann.

2.8.4.1 Sprachfördernde Inputsprache

Eltern sowie Bezugspersonen verhalten sich ihren Kindern gegenüber meist intuitiv sehr sprachfördernd (vgl. Batliner, 2004, S. 63). In den untenstehenden Texten sind die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten der Bezugspersonen für ihre Kinder aufgelistet.

2.8.4.1.1 Erweiterungen

Kindliche Äusserungen sind während der Sprachentwicklung oft unvollständig und weisen grammatikalische Fehler auf. CI-Kinder fallen dadurch auf, dass sie in bestimmten Bereichen (Satzbau, Artikel) mehr und länger Fehler machen als normalhörende Kinder. Die Spracherwerbsforschung hat gezeigt, dass Eltern direkte Korrekturen selten anwen-

den. Erwachsene neigen dazu, die falsche Äußerung des Kindes richtig zu formulieren (Erweiterungen). Erweiterungen sind weniger aufdringlich als direkte Korrekturen. Letzteres kann das Gespräch stören und sich auch negativ auf das Selbstbewusstsein des Kindes auswirken. Erweiterungen lassen sich in den Gesprächsfluss einbauen und fördern so die natürliche Kommunikation (vgl. Szagun, 2012, S. 71-72). „Viele Studien haben gezeigt, dass Erweiterungen einen förderlichen Einfluss auf den Spracherwerb von Kindern haben“ (Szagun, 2012, S. 71-72).

Tabelle 7: Direkte Korrektur versus Erweiterung (Szagun, 2012, S. 72)

Direkte Korrektur		Erweiterung (indirekte Korrektur)	
ELI:	Im Badezimmer.	ELI:	Da liegen zwei Bär.
ELI:	Da ist die Badezimmer.	ELI:	Zwei Bär.
MUT:	Das Badezimmer.	MUT:	Zwei Bären.
MUT:	Das heisst „das Badezimmer“.		
LEU:	Feuer si an.		
MUT:	Sagst du „Licht“ oder „ist“?		
LEU:	An.		
MUT:	Das Feuer ist an.	US:	Hier brennt der Haus.
LEU:	Feuer si an.	MUT:	Oh, das Haus brennt?
MUT:	Ist.		
LEU:	Sis.		
MUT:	Ist.		

2.8.4.1.2 Fragen

In der Inputsprache eines Erwachsenen gegenüber einem Säugling kann man unterschiedliche Fragen beobachten.

Studien von Szagun haben gezeigt, dass sich Informationsfragen positiv auf die Sprachentwicklung eines hörgeschädigten Kindes auswirken. Bei den Informationsfragen (warum, was, wer usw.) wird das Kind sprachlich maximal gefördert (vgl. Szagun, 2011, S. 201).

Benennungsfragen sind Fragen, bei denen das Kind aktiv nach einer Benennung gefragt wird. Die Verwendung dieser Art von Frage scheint wenig Einfluss auf den späteren Sprachentwicklungsstand zu haben. Trotzdem kann man sagen, dass sich Benennungen durch Erwachsene positiv auf die Sprachentwicklung des Kindes auswirken (vgl. Szagun, 2011, S. 202).

Ja/Nein-Fragen hingegen korrelieren meist negativ mit dem späteren Sprachentwicklungsstand des Kindes. Dies lässt sich dadurch erklären, dass diese Art von Fragen vom Kind nur ein Minimum der sprachlichen Fähigkeiten benötigt (vgl. Szagun, 2011, S. 202). Szagun (2011) hat festgestellt, dass diese Art von Fragen besonders häufig von Müttern von hörgeschädigten Kindern verwendet wird, um sich dem eher niedrigen Sprachentwicklungsstand des Kindes anzupassen (S. 203).

2.8.4.1.3 Pausen

Sprechpausen werden als sehr wichtig eingestuft, weil sie dem Kind Raum geben, Gedanken zu entwickeln und zu formulieren. Eine weitere Aufgabe der Sprechpausen ist es, einen Sprecherwechsel einzuleiten. Zu Beginn der Sprachentwicklung besteht leicht die Gefahr, dass man zu viel spricht, um das Kind anzuregen, ihm aber zu wenig Möglichkeiten gibt, selbst etwas zu sagen (vgl. Szagun, 2012, S. 57).

2.8.4.1.4 Wiederholungen

Bei der Inputsprache eines Erwachsenen kann man zwei Arten von Wiederholungen unterscheiden: die Wiederholung kindlicher Äusserungen oder die der eigenen Aussage.

Laut Szagun (2011) sollte die Wiederholung von kindlichen Äusserungen durch inhaltliche Wiederholungen, Reformationen und Expansionen erfolgen (S. 201). Wörtliche Wiederholungen dagegen zeigten einen negativen Einfluss auf die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder (edb).

Die Reformation ist eine implizite Korrektur einer fehlerhaften kindlichen Äusserung. Die fehlerhafte Äusserung wird durch den Erwachsenen korrigiert. Bei der Expansion werden den kindlichen Äusserungen in der Wiederholung zusätzlich Informationen angehängt. Diese Informationen beziehen sich auf die Thematik der kindlichen Äusserung (vgl. Szagun, 2011, S. 192).

Szagun gibt der Reformation und der Expansion den Überbegriff der Erweiterungen. Die Reformation und die Expansion wirken sich durch das implizite Feedback positiv auf die Sprachentwicklung des Kindes aus. Besonders die grammatischen Strukturen werden durch die Erweiterungen angesprochen und gefördert. Darüber hinaus kann man sagen, dass hörende sowie hörgeschädigte Kinder in diesen Dialog unmittelbar eingebunden sind und diesen nicht unterbrechen (vgl. Szagun, 2011, S. 198).

Es lässt sich noch zwischen inhaltlichen und wörtlichen Wiederholungen unterscheiden. Inhaltliche Wiederholungen wirken sich positiv auf den Sprachfortschritt der Kinder aus. Die wörtliche Wiederholung korreliert mit einer negativen Sprachentwicklung. Der

Grund für die negative Wirkung wörtlicher Wiederholungen ist, dass das Kind dem sprachlichen Input bzw. Inhalt wenig Aufmerksamkeit schenkt, weil ihm die wörtliche Wiederholung langweilig erscheint (vgl. Szagun, 2011, S. 198).

Im Dialog mit ihren normalhörenden Kindern wiederholen Eltern wichtige Inhalte immer wieder. Diese natürliche Wiederholung ist für hörgeschädigte Kinder zu Beginn des Spracherwerbs sehr wichtig. Durch das Wiederholen der Wörter während einer Kommunikation im Alltag lernt das Kind die Bedeutung der Wörter zu verstehen (vgl. Szagun, 2011, S. 204).

2.8.4.2 Aufmerksamkeit des Kindes

Bevor mit einem Kleinkind gesprochen wird, prüfen die Eltern meist intuitiv, ob ihr Kind überhaupt aufnahmebereit ist. Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Lautierungen können Zeichen dafür sein, wie wach und aufmerksam es ist. Um einen optimalen sprachlichen Input zu machen, ist die Aufmerksamkeit des Kindes von grosser Bedeutung. Direkte Möglichkeiten, um diese Aufmerksamkeit zu erreichen, wären beispielsweise eine einfache Äusserung wie: „Schau mal!“ oder das Nennen des Namens des Kindes. Bei der melodischen Intonation, höherer Stimmlage, Betonung einzelner Wörter, Flüstern oder ein rhythmisches Sprechen sind indirekte Möglichkeiten für die Sicherung der Aufmerksamkeit des Kindes (vgl. Szagun, 2011, S. 204).

2.8.4.3 Frei stehende Artikel

Auch CI-Kinder mit guten sprachlichen Fähigkeiten weisen Schwierigkeiten bei den Artikeln auf. Weil die Artikel vor den Hauptwörtern stehen, sind sie meist unbetont und darum werden sie auch oft nicht gut gehört. Für CI-Kinder ist es förderlich, wenn anstelle von Personalpronomen (er, sie) Artikel verwendet werden. Der freistehende pronominale Artikel steht meist alleine am Anfang oder am Ende eines Satzes. Dies macht ihn deutlich hörbar und es ist eine gute Möglichkeit, so die Artikel mit dem CI-Kind intensiv zu trainieren (vgl. Szagun, 2012, S. 77)

Tabelle 8: Frei stehende Artikel (Szagun, 2012, S. 77)

GAR:	Hab ich den gezaubert.
MUT:	Den has' du gezaubert.
MUT:	Die wird jetzt verkauft, die Kuh.
MUT:	Ah, und weg mit der Kuh.
MUT:	Weg mit der.

MUT:	Wo is' die denn abgeblieben, die GAR?
MUT:	Wo ham wir die denn?
MUT:	Das möchte trinken, das Zebra.
MUT:	Das hat Durst.
VAT:	Der Laster, der kann da fahren.
VAT:	Den kanns' du fahr'n lassen.
VAT:	Da unten soll der fahr'n?
MUT:	Die Giraffe hat sogar Hörnchen.
MUT:	Kleine Hörnchen ha' die.
VAT:	Wo is' nn dein Schnulli?
VAT:	Is' der für deinen Papa?
VAT:	Darf der Papa den haben?

3 Empirie

3.1 Methode

Das methodische Vorgehen baut auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auf.

3.1.1 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ist: „Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (2015, S. 11).

Die Inhaltsanalyse umfasst sechs wichtige Punkte, die sie kennzeichnen (vgl. Mayring, 2015, S. 11-13):

- 1) Der Hauptgegenstand der Inhaltsanalyse ist die Kommunikation. Es handelt sich dabei meist um Sprache.
- 2) Die Kommunikation liegt protokolliert oder transkribiert vor.
- 3) Bei der Inhaltsanalyse muss systematisch vorgegangen werden. Es handelt sich um ein regelgeleitetes Vorgehen.
- 4) Die Analyse läuft nach expliziten Regeln ab. Diese regelgeleitete Vorgehensweise ist bedeutsam, dass die Analyse verstanden wird, überprüft werden kann und nachvollziehbar ist.
- 5) Eine gute Inhaltsanalyse geht theoriegeleitet vor. Das Material wird unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung untersucht. Es soll an den Erfahrungen anderer mit dem zu untersuchenden Gegenstand angeknüpft werden.
- 6) Die Inhaltsanalyse wird nicht nur für interne Zwecke analysiert werden, sondern es sollen sich beispielsweise auch Aussagen über die befragten Personen ableiten lassen. Mayring (2015) umschreibt dies mit dem Ziel: „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen“ (S. 13).

3.1.2 Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Zu beachten ist das folgende Ablaufmodell:

Abbildung 7: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring, 2015, S. 62)

Die qualitative Inhaltsanalyse kann nach einem bestimmten Ablaufmodell durchgeführt werden. Als erster Punkt steht die Bestimmung des Materials, welches die Festlegung des Materials, die Analyse der Entstehungssituation und die formale Charakteristika des Materials umfasst. In einem zweiten Schritt wird die Fragestellung der Analyse in Bezug auf die Richtung der Analyse und die theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung näher beschrieben (vgl. Mayring, 2015, S. 54-55).

Im nächsten Schritt beginnt die eigentliche Arbeit an der Analyse, da sich hierbei für eine gezielte Analysetechnik entschieden werden muss (vgl. Mayring, 2015, S. 61).

Mayring hat drei verschiedene Grundformen von Analysetechniken entwickelt. Dazu zählen das Zusammenfassen des Materials, die Explikation durch eingebrachtes Zusatzmaterial und die Strukturierung (vgl. Mayring 2015, S. 67).

Die drei Grundformen unterscheiden sich einerseits dadurch, dass bei der Zusammenfassung und der Explikation die Kategorien am Schluss der Analyse gebildet werden.

Bei dieser Art von Kategorienbildung handelt es sich um induktive Kategorienbildung. Wird die Strukturierung durch ein am Anfang gebildetes Kategoriensystem vorgenommen, spricht man von deduktiver Kategorienbildung (vgl. Mayring, 2015, S. 68).

Um Textstellen gezielt einer oder mehreren Kategorien zuordnen zu können, ist die Festlegung von Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheiten sehr wichtig. Dabei handelt es sich um den vierten Schritt im Ablaufmodell (vgl. Mayring, 2015, S. 61).

Im fünften Schritt folgt die Durchführung der Analyse mittels des gewählten Verfahrens. Die Rücküberprüfung des Kategoriensystems bildet den sechsten Schritt. Danach werden die Ergebnisse dargestellt und hinsichtlich der Ausgangslage der Forschung interpretiert. Zum Schluss können Gütekriterien überprüft werden (vgl. Mayring 2015, S. 62).

3.1.3 Die Analysetechnik „Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse“

In der Forschung dieser Arbeit wurde unter der qualitativen Inhaltsanalyse die Analysetechnik der Zusammenfassung gewählt. Diese wird im Folgenden kurz beschrieben:

Ziel der Zusammenfassung ist es, das gesamte Textmaterial auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren, sodass das Wichtigste aber trotzdem erhalten bleibt und durch universale Kategorien das Material zu abstrahieren und zuzuordnen (vgl. Mayring, 2015, S. 67).

Bei der Zusammenfassung arbeitet man in erster Linie mit induktiver Kategorienbildung. Die Kategorien repräsentieren das Ergebnis und sind nicht, wie beispielsweise bei der typisierenden Strukturierung, von Anfang an vorgegeben. Bei dieser Art von Analyse wird von der deduktiven Kategorienbildung gesprochen (vgl. Mayring, 2015, S. 68).

Es ist wichtig, Zusammenhänge zu anderen Textstellen zu bilden, um die übergreifende Kategorie ganzheitlich betrachten zu können. So wird die Zusammenfassung im Verlauf der Analyse durch das am Text entlang gebildete Kategoriensystem immer abstrakter und bekommt so schliesslich zur Auswertung der Ergebnisse interpretativen Charakter (vgl. Mayring 2015, S. 69).

3.1.4 Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse

Aus der folgenden Abbildung ist der Vorgang der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zu entnehmen (vgl. Mayring, 2015, S. 70).

Abbildung 8: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 70)

3.2 Vorgehen

Eltern von CI-Kindern und Fachpersonen der Audiologie und Audiopädagogik sind Experten für den Spracherwerb und die Sprachförderung von Kindern mit einem CI. Um möglichst viele aussagekräftige Antworten zu erhalten, wurde entschieden, diesen Personen einen halboffenen Fragebogen auszuteilen. Die Fragen wurden so bestimmt,

dass die Antworten der Fachpersonen und Eltern Informationen zu den Schwierigkeiten im Spracherwerb von Kindern mit einem CI liefern, Unterschiede zu normalhörenden Kindern aufzeigen, konkrete Fördermöglichkeiten und auch Informationen zu Verhalten, welches vermieden werden sollte, darbieten. Bei der Erstellung des Fragebogens wurde versucht, die Fragestellungen so zu wählen, dass sowohl Fachpersonen wie auch Eltern in der Lage sind, Antworten auf die Fragen zu geben.

3.2.1 Sampling

Bei der deduktiven Stichprobenziehung sind bereits Kenntnisse über Personen vorhanden, die eventuell Informationen liefern können. Die Auswahl der Befragten wird aus dem theoretischen Vorwissen deduziert. So können gezielt die Personen ausgewählt werden, die dem Stichprobenplan optimal entsprechen und dem Prinzip der Varianzmaximierung am ehesten genügen.

Die Erhebung der Studie wurde am CI-Forum, am 31.10.2015 durchgeführt. Da es bei der Thematik um die Perspektive der Fachpersonen und Eltern geht, wurden insgesamt zwei Fachpersonen und drei Eltern mit Hilfe eines halboffenen Fragebogens befragt.

3.3 Ergebnisse/Auswertung

Im Rahmen der Analyse der fünf Fragebogen konnten nach der ersten Reduktion des Materials die untenstehenden zehn Kategorisierungen vorgenommen werden.

- K1: Kommunikation des Umfelds
- K2: Bedürfnisse des Kindes
- K3: Umgebung
- K4: Schwierigkeiten von Kindern mit einem CI
- K5: Unterstützungsmöglichkeiten
- K6: Wiederholungen
- K7: Therapie/Förderung
- K8: Sprachvorbilder
- K9: Implantation/Technik
- K10: Blickkontakt

Kategorie 1: Kommunikation des Umfelds

Bei der Auswertung der Fragebogen wurde deutlich, dass das Umfeld von CI-Kindern eine grosse Rolle spielt. Für das Umfeld ist die Erziehung von einem CI-Kind gegenüber einem normalhörenden Kind mit Mehraufwand verbunden. Die verschiedenen Arten von Förderung und Therapie sind sehr zeitintensiv und es braucht viel Energie und Geduld von Seiten des Umfelds. Für die meisten Aktivitäten sollte mehr Zeit als üblich eingeplant werden.

Die Sprache und das Sprechen sollte vom Umfeld im Alltag stark gefördert werden. Es soll bewusster auf das gemeinsame Sprechen geachtet und Gespräche über möglichst viele abwechslungsreiche Themen geführt werden. Ein Beispiel dafür wäre das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern. Alles soll benannt und gezeigt werden. Weil der Wortschatz von Kindern mit einem CI meist nicht so umfangreich ist, wie derjenige von einem normalhörenden Kind, kann sogleich die Wortschatzförderung erfolgen. Deshalb erfordert die Kommunikation mit einem CI-Kind eine grosse Gesprächsdisziplin.

Es ist sehr wichtig, dass das Umfeld auch rund um das CI-Kind normal weiterkommuniziert. So erhält das Kind das bestmögliche sprachliche Angebot. Es sollte kein erzieherisches Mitleid beim Umfeld aufkommen. Fehler wären, wenn dem Kind nur noch geschlossene Fragen gestellt werden oder wenn auch in vereinfachter Sprachstruktur mit ihm gesprochen wird. CI-Kinder sollten genau wie normalhörende Kinder in den Alltag miteinbezogen werden.

Auch die Art, wie mit dem Kind gesprochen wird, ist sehr wichtig. Das Umfeld sollte laut, klar und deutlich sprechen. Die genaue Artikulation ist deshalb von grosser Bedeutung. Das Gesprochene kann durch Mimik und Gestik allenfalls unterstützt werden. Wichtig ist, dass schon früh grammatikalische Strukturen angewendet werden, um das Kind zu sensibilisieren. Um die Aufmerksamkeit des Kindes zu erlangen, wenn es auf der auditiven Ebene nicht funktioniert, können Berührungen eingesetzt werden.

Aus den Fragebogen ging heraus, dass CI-Kinder Schwierigkeiten haben, zwischen den Zeilen zu lesen. Zweideutigkeiten und Sarkasmus sollte ebenfalls vermieden werden. In einem Fragebogen wurde dazu noch erwähnt, dass auch ein mehrsprachiges Familiensetting die Sprachentwicklung des Kindes erschwert.

In der ganzen Thematik des Umfelds ist es aber besonders wichtig, dass die Bezugspersonen beraten und begleitet werden.

Kategorie 2: Bedürfnisse des Kindes

In dieser Kategorie wurden Aussagen der Interviewten zusammengefasst, die sich mit den Bedürfnissen der CI-Kinder auseinandersetzten. Die Auswertung hat ergeben, dass das Wohl des Kindes immer an erster Stelle stehen muss. Hörbeeinträchtigte Kinder sind im Allgemeinen sprachlich und emotional anfälliger als Normalhörende. Es mag wenig Fehler und Unachtsamkeit des Umfelds leiden. Es muss vom Umfeld also genau beobachtet werden, wie es dem Kind geht und wie es sich fühlt. Ein wichtiger Punkt ist die Müdigkeit. Meist haben die Kinder ein sehr volles Tagesprogramm mit Therapie und Förderung. CI-Kinder ermüden schneller als Normalhörende. Es ist darum sehr wichtig, dem Kind mit Pausen und Zeiten der Ruhe entgegenzukommen. Die sprachlichen, körperlichen und sozialen Anforderungen, die vom Umfeld an das Kind gestellt werden, sollten nicht zu hoch sein. So kann eine Überforderung vermieden werden.

Kategorie 3: Umgebung

Die Aussagen, die dieser Kategorie zugeordnet wurden, beinhalteten Informationen zu einer für CI-Kinder optimalen Umgebungsgestaltung.

Um optimal mit einem CI-Kind kommunizieren zu können, sollte die Umgebung möglichst ruhig sein, damit man konzentriert miteinander interagieren kann. Störlärm sollte unbedingt vermieden werden, weil es den Kindern umso schwerer fällt, dann sich noch zu konzentrieren.

In Schulzimmern ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Beleuchtungsverhältnisse optimal eingestellt sind. Die Umgebung sollte nicht zu dunkel sein, damit das Kind

Mimik, Gestik und allenfalls auch das Lippenlesen problemlos verfolgen kann. Weil das Orten einer Lärmquelle auch eine Schwierigkeit von CI-Kindern ist, kann mit einer optimalen Beleuchtung auch ein besserer Überblick vom Klassenzimmer ermöglicht werden.

Wenn man mit einem Kind spricht, das ein CI trägt, ist es sehr förderlich, wenn sich die Gesichter auf gleicher Höhe befinden. CI-Kinder sind sehr genaue Beobachter und dadurch fällt ihnen das Verstehen von Sprache auch leichter.

Kategorie 4: Schwierigkeiten von CI-Kindern

Diese Kategorie schliesst alle Äusserungen der Schwierigkeiten von CI-Kindern ein. Die Interviewten sind sich einig, dass CI-Kinder, wie Normalhörende eine grosse Unterschiedlichkeit in der Sprachentwicklung aufweisen. Es gibt Kinder, die kaum verständlich sprechen und auch solche, die sich absolut unauffällig und altersgemäss äussern können.

Meist brauchen die Kinder aber mehr Zeit, um die Sprache zu verstehen und sie zu erlernen. Das Lernen der Sprache geschieht nicht „nebenbei“, sondern es ist ein Akt, der viel Zeit und Engagement voraussetzt.

Weil die Kinder nicht genau jeden Buchstaben hören, ist für sie die Unterscheidung von den Lauten /l/, /r/ und /p/, /b/ sehr schwierig.

Oftmals sind die Artikel eine grosse Schwierigkeit. Sie sind meistens nicht betont und lassen sich auditiv nur schwer unterscheiden. Auch visuell (den, dem) haben sie eine grosse Ähnlichkeit.

Als Antwort auf die Frage, was die Schwierigkeiten von CI-Kindern sind, wurde ebenfalls geantwortet, dass die Fragewörter sehr schwierig seien und gezielt trainiert werden müssen.

Kategorie 5: Unterstützungsmöglichkeiten

Visuelle Hilfen sind sehr wichtig. Dazu gehören Bilder, die den Zusammenhang erklären. Es ist eine gute Möglichkeit, dem CI-Kind eine greifbare Struktur zu geben, indem man Tagesabläufe und Stundenpläne visualisiert. Für die Visualisierung können moderne Techniken, wie iPad und Computer und auch Zeichnungen genutzt werden. Vor allem bei schlechten akustischen Verhältnissen ist es umso wichtiger, den Kindern visuelle Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten.

Kategorie 6: Wiederholungen

Kinder müssen das Wort viele Male hören, bis es abgespeichert wird. Wiederholungen tragen dazu bei, dass Wörter und Sätze besser verstanden und abgespeichert werden können. Bei Kindern mit Hörschädigungen sind mehr Wiederholungen nötig als bei normalhörenden Kindern. Komplizierte Aufträge, wie zum Beispiel in der Schule sollten dem Kind wiederholt und ruhig erklärt werden.

Kategorie 7: Therapie/Förderung

Förderung und Therapie (Logopädie, Audiopädagogik) sind wichtig und tragen viel dazu bei, dass CI-Kinder den Alltag wie normalhörende Kinder meistern und geniessen können.

Kategorie 8: Sprachvorbilder

CI-Kinder profitieren sehr von Sprachvorbildern. In Ergänzung zum mütterlichen Sprachvorbild ist der Umgang mit gleichaltrigen Sprachvorbildern wichtig und sollte, wo immer möglich, gefördert werden.

Kategorie 9: Implantation/Technik

Die Aussagen, die dieser Kategorie zugeordnet wurden, beinhalteten Informationen zum Zeitpunkt der Implantation und der CI-Technik. Eine möglichst frühe Implantation verspricht die grösste Chance, die sprachlichen Schwierigkeiten wieder aufzuholen. Für einen optimalen Spracherwerb ist es unabdingbar, dass das CI richtig eingestellt ist. Ebenfalls ist eine regelmässige CI-Anpassung von grosser Wichtigkeit.

Die Technik entwickelt sich ständig weiter und es sollten verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Im Schulalltag könnte beispielsweise eine FM-Anlage eingesetzt werden.

Kategorie 10: Blickkontakt

In dieser Kategorie wurden Aussagen zusammengefasst, bei denen es sich bei der Interaktion um den Blickkontakt handelt. Die Mehrheit der befragten Personen hat geantwortet, dass der Blickkontakt in der Interaktion mit CI-Kindern sehr bedeutend ist. Dadurch fühlen sie sich sicherer und können bei Schwierigkeiten beim Verstehen der Lautsprache an den Lippen ablesen. Weil es den Kindern auch sehr schwer fällt eine Lärmquelle zu orten, ist es empfehlenswert, sie direkt anzuschauen wenn man sie ansprechen will.

Diese zehn definierten Punkte wurden von den Fachpersonen sowie den Eltern von Kindern mit einem CI als sehr bedeutend eingestuft.

4 Flyer „Sprachförderung bei Kindern mit einem CI“

Für die Erstellung des Flyers „Sprachförderung bei Kindern mit einem CI“ wurden hinsichtlich des Inhaltes diejenigen Punkte aus der vorliegenden Arbeit ausgewählt, die in der Literatur, sowie der Auswertung der Fragebogen als wichtig erachtet werden. Die wichtigsten Determinanten, welche für die Sprachförderung bei CI-Kindern verantwortlich gemacht wurden, sind einer der zwei Kategorien (Do's und Don'ts) zugeordnet und dann in weitere Unterkategorien unterteilt worden.

Der Flyer enthält wichtige Tipps zur Sprachförderung bei Kindern mit einem CI. Dieser fokussiert sich hauptsächlich darauf, wie Eltern oder andere Bezugspersonen ihr Kind während der gewohnten gemeinsamen Interaktion ohne grossen Mehraufwand fördern können. Es wurde speziell darauf geachtet, dass die Ratschläge möglichst praxistauglich sind, sodass diese kontinuierlich und nachhaltig im Familienalltag angewendet werden können. Zusätzliche Zeit oder Material wird für die Umsetzung der Do's nicht benötigt. Im Flyer wird in einer übersichtlichen Form erläutert, welche Verhaltensweisen sich positiv (Do's) und welche sich negativ (Don'ts) auf die Sprachentwicklung auswirken können.

Ratgeber zur Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat

✓ Do's

Erweiterung kindlicher Äusserungen

Wenn die Äusserungen Ihres Kindes grammatikalische Fehler aufweisen, versuchen Sie, die falsche Äusserung des Kindes richtig zu wiederholen (Erweiterung). So wird der Gesprächsfluss nicht gestört und Erweiterungen sind auch weniger aufdringlich als direkte Korrekturen.¹

Beispiel:

Kind: Da ist die Badezimmer.

Mutter: Ja, da ist das Badezimmer.

Visuelle Unterstützungsmöglichkeiten

Für den Sprachaufbau können Sie visuelle Unterstützungsmöglichkeiten wie Bilder, Foto oder Piktogramme nutzen. Auch das Schriftbild von Wörtern kann als Unterstützung dienen, weil dieses im Vergleich zum Mundbild und zum Höreindruck stehen bleibt.²

Frei stehende Artikel

Wenn die frei stehenden Artikel eine Schwierigkeit für Ihr Kind darstellen, können Sie es dadurch unterstützen, dass Sie anstelle von Personalpronomen (er, sie, usw.) Artikel verwenden.³

Beispiel:

Mutter: Die wird jetzt verkauft, die Kuh.

Mutter: Ah, und weg mit der Kuh.

Mutter: Weg mit der.

Kommunikationsverhalten

Wenn Sie mit ihrem Kind sprechen, ist es wichtig, dass Sie klar, deutlich und laut sprechen. Das Gesicht sollte dabei auf gleicher Höhe sein und es sollte Blickkontakt vorhanden sein. Durch Ihre Mimik und Gestik können Sie das Gesagte unterstützen.⁴

Wiederholungen von Wörtern

Wiederholen Sie im Dialog mit Ihrem Kind wichtige Inhalte. Wiederholungen tragen dazu bei, dass Wörter und Sätze besser verstanden und abgespeichert werden können.⁵

Sprachangebot

Versuchen Sie ihrem Kind ein möglichst reichhaltiges und abwechslungsreiches Sprachangebot anzubieten. Kinder lernen die Sprache auch durch das Nachahmen und darum sind Sprachvorbilder für Ihr Kind von grosser Bedeutung.⁶

Fragen

Wenn Sie ihrem Kind Fragen stellen, versuchen Sie dies durch Verwendung der Informationsfragen (wer, was, warum usw.). Bei diesen Fragen wird das Kind sprachlich maximal gefördert.⁷

Pausen

Es ist wichtig, dass man gegenüber dem Kind auch Sprechpausen einhält. Sie können so ihrem Kind Raum geben, um seine Gedanken zu entwickeln und zu formulieren.⁸

Aufmerksamkeit des Kindes

Bevor gesprochen wird, testen Sie, ob Ihr Kind überhaupt aufnahmebereit ist. Die Aufmerksamkeit des Kindes ist für den Spracherwerb von grosser Bedeutung.⁹

¹ vgl. Szagun, 2012, S. 49

² vgl. Weber, 2016, S. 39-40

³ vgl. Szagun, 2012, S. 77

⁴ vgl. Weber, 2016, S. 37-38

⁵ vgl. Weber, 2016, S. 40

⁶ vgl. Szagun, 2012, S. 48

⁷ vgl. Szagun, 2012, S. 70

⁸ vgl. Weber, 2016, S. 38

⁹ vgl. Szagun, 2011, S. 204

X DON'TS

Aufforderung zum Sprechen

Versuchen Sie nicht, Ihr Kind zum Sprechen zu drängen. Dadurch kann die Freude am Sprechen geschwächt werden und es wirkt sich negativ auf den Spracherwerb aus.¹

Kommunikationsverhalten

Überdeutliches und silbisches Sprechen mit übertriebener Betonung ist nicht empfehlenswert. Dadurch wird die natürliche Satzmelodie gestört.²

Wörtliche Wiederholung kindlicher Äusserungen

Sie sollten versuchen, die fehlerhaften Äusserungen des Kindes nicht wörtlich zu wiederholen. Versuchen Sie, die Erweiterung kindlicher Äusserungen zu verwenden.³

Fragen

Fragen, bei denen Ihr Kind nur mit Ja oder Nein antworten kann, sollten vermieden werden. Bei dieser Art von Fragen wird vom Kind nur ein Minimum der sprachlichen Fähigkeiten benötigt. Versuchen Sie, Informationsfragen zu stellen.⁴

Kommunikationsverhalten

Sie sollten gegenüber Ihrem Kind keine sarkastischen und zweideutigen Aussagen machen. Ihr Kind hat Schwierigkeiten die verschiedenen Tonlagen richtig zuzuordnen.⁵

Störlärm

Versuchen Sie, während der Kommunikation mit Ihrem Kind, Stör- und Umgebungslärm zu vermeiden. Um optimal mit Ihrem Kind kommunizieren zu können, ist die Aufmerksamkeit und Konzentration des Kindes von grosser Bedeutung.⁶

Literaturverzeichnis:

- Szagun, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
Szagun, G. (2012). *Wege zur Sprache – Ein Ratgeber zum Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
Weber, A. (2016). *Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Autorin:	Adriana Weber
Werk:	Bachelorarbeit 2016
Universität:	HfH Zürich, Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Ausgabe:	Februar 2016

¹ vgl. Szagun, 2012, S. 61

² vgl. Szagun, 2012, S. 48-50

³ vgl. Szagun, 2011, S. 198

⁴ vgl. Szagun, 2012, S. 69

⁵ vgl. Weber, 2016, S. 38

⁶ vgl. Weber, 2016, S. 38

Abbildung 10: Flyer „Sprachförderung bei Kindern mit einem CI“ (Seite 2)

5 Diskussion

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und es wird auf den weiteren Forschungsbedarf eingegangen.

5.1 Schlussfolgerungen

Es gibt viele verschiedene Komponenten, die den Spracherwerb von Kindern mit einem CI beeinflussen. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Sprache der Eltern einen grossen Einfluss auf den Spracherwerb von CI-Kindern hat. Im Allgemeinen ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Eltern ihrem Kind ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Sprachangebot anbieten (vgl. Szagun, 2012, S. 48-50). Eltern sowie Bezugspersonen können ihr Kind mit einem CI durch die sprachfördernde Inputsprache optimal unterstützen. Die Ergebnisse des Fragebogens bestätigten die Wichtigkeit dieser sprachfördernden Inputsprache. In der Literatur sowie in den Antworten der Fachpersonen und Eltern ist man sich einig, dass die Art und Weise wie mit dem Kind gesprochen wird, sehr wichtig ist. Wenn die kindlichen Äusserungen unvollständig sind oder grammatikalische Fehler aufweisen, sollte diese Äusserung aufgenommen werden und in der korrekten Form dem Kind wiederholt werden (Szagun, 2012, S. 71-72). Auch bei einer bestimmten Art von Fragen kann der Spracherwerb von CI-Kindern gefördert werden. Um das Kind sprachlich maximal zu fördern, sollten dabei hauptsächlich Informationsfragen gestellt werden. Trotz einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Sprachangebot ist es wichtig, dem Kind gegenüber auch Sprechpausen einzuhalten. So kann dem Kind Raum gegeben werden, seine Gedanken zu entwickeln und zu formulieren. Ein wichtiger Punkt ist die Aufmerksamkeit des Kindes. Es hat sich in der Literatur sowie in den Ergebnissen der Fragebogen gezeigt, dass die Aufmerksamkeit essentiell wichtig für die Aufnahmebereitschaft der CI-Kinder zum Spracherwerb für den sprachlichen Input ist. Aufgrund der Schwierigkeiten von CI-Kindern bei Artikeln können Eltern diese gezielt trainieren. Anstelle von Personalpronomen sollen Artikel verwendet werden, um das Kind auf diese zu sensibilisieren (Szagun, 2012, S. 77). Die Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Fragebogen unterstützen die Literatur zu diesem Thema. Eltern und Fachpersonen sind sich einig, dass ein CI-Kind am meisten gefördert wird, wenn das Umfeld ihm ein bestmögliches sprachliches Angebot liefert. Eltern sollen rund um ihr CI-Kind normal weiterkommunizieren, ihm offene Fragen stellen und es genau gleich in den Alltag wie ihre normalhörenden Kinder miteinbeziehen. Es kann gesagt werden, dass Eltern laut, klar und deutlich artikuliert mit ihrem CI-Kind sprechen sollten. Aus der Praxiserfahrung hat sich gezeigt, dass CI-Kinder davon profitie-

ren, wenn das Gesagte durch Mimik und Gestik unterstützt wird. Ein bedeutender Punkt, der sich in der Praxis gezeigt hat, ist die Berücksichtigung der Bedürfnisse von CI-Kindern. Diese Kinder sind meist emotional anfälliger als normalhörende Kinder. Eltern müssen genau beobachten, wie es dem Kind geht, ob es durch die vielen Therapien müde oder sogar überfordert ist.

Eltern können den Spracherwerb ihrer Kinder unterstützen, indem sie eine optimale Kommunikationsumgebung bieten. Das CI-Kind braucht eine möglichst ruhige Umgebung, damit es sich bestmöglich konzentrieren kann und aufnahmefähig für die sprachlichen Inputs ist.

Zum genaueren Beobachten und besseren Verstehen sollten die Gesichter während der Interaktion auf gleicher Höhe sein.

Eine weitere Möglichkeit für Eltern, den Spracherwerb ihrer CI-Kinder zu fördern, ist die Verwendung von visuellen Unterstützungsmöglichkeiten. Dazu gehören Bilder, Piktogramme, iPad, Computer usw.. Dadurch können dem Kind greifbare Strukturen gegeben und damit Zusammenhänge erklärt werden.

Um den Wortschatz ihres CI-Kindes zu fördern, ist es notwendig, dass Eltern Wörter mehrere Male wiederholen. Erst durch das mehrfache Hören von Wörtern und Sätzen werden diese besser verstanden und abgespeichert.

Durch einen aufrechterhaltenden Blickkontakt können Eltern ihren CI-Kindern die notwendige Sicherheit geben und sie dadurch zur aktiven Kommunikation ermutigen. Ebenfalls können CI-Kinder bei gewissen Unsicherheiten beim Verstehen der Lautsprache an den Lippen ablesen.

Neben der Sprachförderung der Eltern oder den Bezugspersonen ist es geboten, auch professionelle Unterstützung wie Audiopädagogik und Logopädie in Anspruch zu nehmen.

5.2 Weiterer Forschungsbedarf

Es ist bekannt, dass es viele Komponenten gibt, die einen Einfluss auf den Spracherwerb von Kindern mit einem CI haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber noch nicht möglich Aussagen darüber zu machen, inwiefern sich die Sprachentwicklung durch die Sprachförderung der Eltern oder Bezugspersonen verändert. Da im deutschsprachigen Raum kaum standardisierte Testverfahren zur Evaluierung der Hör- und Sprachentwicklung nach einer Cochlea-Implantation existieren, ist es schwierig stichhaltige und repräsentative Aussagen darüber zu machen, welche Fortschritte im Spracherwerb durch die Sprachförderung der Eltern erzielt wurden.

In der vorliegenden Arbeit konnten einige wichtige Erkenntnisse auf die Fragestellung gewonnen werden. In einem weiteren Projekt könnte der Flyer hinsichtlich Durchführung, Aktualisierung, inhaltliche Vollständigkeit, Umsetzung der Maßnahmen und formale Anforderungen an das Dokument überprüft werden. Man könnte den erstellten Ratgeber „Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat“ auch in einer Studie überprüfen, inwiefern die Umsetzung der Ratschläge den Spracherwerb von Kindern mit einem CI beeinflusst hat. In diesem Zusammenhang ergibt sich folgende mögliche Forschungsfrage: „Wie hat sich die Sprachentwicklung von Kindern mit einem CI durch die Anwendung des Ratgebers „Sprachförderung bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat“ verändert?“

Literatur- und Quellenverzeichnis

- Allum, J, Dillier, N., Strauchmann, B., Kompis, M., Pelizzone, M., DeMin, N. (2010). *Richtlinien für Cochlea-Implantat-Versorgung und Nachbetreuung*. Konferenz der Cochlea-Implantat Kliniken: Schweiz.
- Batliner, G. (2004). *Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern – Ein Elternbuch zur frühen Hörerziehung* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Batliner, G. (2012). *Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern - Ein Elternbuch zum frühen Hör- und Spracherwerb* (3., vollständig überarbeitete und neu gestaltete Aufl.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Behrbohm, H., Kaschke, O., Nawka, T. (2009). *Kurzlehrbuch Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG
- Diller, G. (1997). *Hören mit einem Cochlear-Implant – Eine Einführung* (2., veränderte Aufl.) Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH.
- Hoth, S., Plinkert, P., Praetorius, M., Landwehr, M. & Landwehr, I. (2015). Das Cochlea-Implantat – *Informationen für unsere Patienten*, 6-51.
- Huch, R. & Jürgens, K. D. (2011). *MENSCH KÖRPER KRANKHEIT*. München: Elsevier GmbH.
- Kiessling, J., Kollmeier, B., Diller, G. (2008). *Versorgung und Rehabilitation mit Hörgeräten* (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Lehnhardt, E. & Laszig, R. (2009). *Praxis der Audiometrie* (9., vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Lenarz, T. (1998). *Cochlea-Implantat: Ein praktischer Leitfaden für die Versorgung von Kindern und Erwachsenen*. Berlin: Springer Verlag.
- Leonhardt, A. (Hrsg.) (1997). *Das Cochlear Implant bei Kindern und Jugendlichen*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Leonhardt, A. (Hrsg.) (2012). *Frühes Hören – Hörschädigung ab dem ersten Lebensjahr erkennen und therapieren*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- MED-EL (2013). Cochlea-implantate verstehen. (10).

- pro audito schweiz. (2013). *Basisinformationen – Cochlea-Implantat*. Zugriff am 14.02.2016 unter http://www.proaudito.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_Dachverband/Publicationen_PDF/Cochlea_Implantat.pdf
- Probst, R., Grevers, G., Iro, H. (2008). *Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde* (3. korrigierte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Schünke, M. & Schulte, E. & Schumacher, U. & Voll, M. & Wesker, K. (2009). *PRO-METHEUS LernAtlas der Anatomie, Kopf, Hals und Neuroanatomie* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Sendlmeier, W. F. (1992). *Sprachverarbeitung bei pathologischem Gehör*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Senn, P., Vischer, M., Kompis, M., Caversaccio, M., Trepp, C. & Bieri, T. (2011). *Broschüre Cochlea Implantat Dienst Bern*, 3-11
- Stocker, K. (2002). *Spracherwerb beim hörgeschädigten Kind – Cochlea-Implantat, Gebärden und Frühstschriftsprache*. Zürich: Edition SZH/SPC.
- Szagan, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Szagan, G. (2012). *Wege zur Sprache – Ein Ratgeber zum Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Veraguth, D. (2015). Cochlea-Implantation bei Kindern: Erfolge bei früher Implantation. *Paediatrica*, 26, 23-26.
- Veraguth, D. & Vischer, M. (2001). Pilotprojekt zur Einführung des allgemeinen Hörscreenings bei Neugeborenen in der Schweiz. *Paediatrica*, 12, 30-31.
- Wegmann, V., Ohnsorg, C., Riedmüller, S., Naef Schürch, D. (2011). Logopädische Therapie bei schwerhörigen Kindern mit CI –BEGLEITUNG, INTEGRATION, DIAGNOSTIK UND THERAPIE. *DLV AKTUELL*, 1/2011, 7-10.

Anhang

Anhang 1: Fragebogen zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat

Bachelorarbeit von Adriana Weber

Tel.: 079 439 92 82

Mail: adriana.weber@bluewin.ch

1. November 2015

Fragebogen zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat

1. Welche sprachlichen Schwierigkeiten haben Kinder mit einem CI?
2. Wie unterscheidet sich diese Förderung/Unterstützung von normalhörenden Kinder?
3. Was muss man in der Interaktion mit einem CI-Kind besonders beachten?
4. Was fördern und was vermeiden Sie im Umgang mit einem Kind mit CI?

Bachelorarbeit von Adriana Weber
Tel.: 079 439 92 82
Mail: adriana.weber@bluewin.ch

1. November 2015

Fragebogen zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat

1. Welche sprachlichen Schwierigkeiten haben Kinder mit einem CI?
2. Wie unterscheidet sich diese Förderung/Unterstützung von normalhörenden Kinder?
3. Was muss man in der Interaktion mit einem CI-Kind besonders beachten?
4. Was fördern und was vermeiden Sie im Umgang mit einem Kind mit CI?

Petrovic:

- 1) benötigt längere Zeit zum Verstehen + zum Sprechen
- 2) l, r, p, b Buchstaben zu unterscheiden fällt schwer.
Blickkontakt fördern,
bei Intone stellt er selber her
- 3) Blickkontakt, ruhige Umgebung, fokussiert, kein Störgeräusch, 2-3 Wiederholungen, mit Bildern Zusammenhang
- 4) nichts

Bachelorarbeit von Adriana Weber

Tel.: 079 439 92 82

Mail: adriana.weber@bluewin.ch

1. November 2015

Fragebogen zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat

1. Welche sprachlichen Schwierigkeiten haben Kinder mit einem CI?
Die Problematik liegt darin, dass man oft nicht weiss ob das Kleinkind wirklich jeden Buchstaben auch hört und daher immer falsch ausspricht. Beispiel: Tisch, meine Tochter sagt immer Bisch. Plus müssen Kinder jedes Wort viele Male hören bis es abgespeichert ist. Das braucht enorm viel Geduld.
2. Wie unterscheidet sich diese Förderung/Unterstützung von normalhörenden Kinder?
Kinder mit CI haben sehr viel Förderung. Das fängt an mit der Audiopädagogik, danach im Kindergarten mit Logopädie. Meine Tochter ist 5, hat 2.5 Std. Audiopädagogik pro Woche plus 3 Std Logopädie. Ein Normalhörendes Kind hat sicher auch Förderung wenn es diese braucht aber nicht in diesem Ausmass.
3. Was muss man in der Interaktion mit einem CI-Kind besonders beachten?
Das das Kind nicht überfordert wird. Jedes Anzeichen, auch wenn nur Müdigkeit ernst nehmen. Kinder mit CI werden durch so viele Personen betreut, da muss das Zwischenmenschliche stimmen und das Wohl des Kindes muss immer an erster Stelle stehen.
4. Was fördern und was vermeiden Sie im Umgang mit einem Kind mit CI?
Fördern ganz klar die Sprache, den Umgang mit gleichaltrigen Kindern. Durch das spielen mit Kindern lernt ein CI Kind enorm viel.
Vermeiden muss man ein volles Programm. Wenn der Tag bereits mit viel Kindergarten und Logopädie gefüllt ist, wird an diesen Tagen nicht mehr viel unternommen. Das Kind braucht viele Pausen, viel Ruhe.

Bachelorarbeit von Adriana Weber

Tel.: 079 439 92 82

Mail: adriana.weber@bluewin.ch

1. November 2015

Fragebogen zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat

1. Welche sprachlichen Schwierigkeiten haben Kinder mit einem CI?
 - Zeitachse stimmt nie, aber je früher, desto eher aufholbar
 - Umfeld muss normal weiter kommunizieren
 - Zitat Morag Clark:
a hearing impaired child needs more of normality !!!!
2. Wie unterscheidet sich diese Förderung/Unterstützung von normalhörenden Kinder?
 - Technik muss zu perfekt eingestellt sein
 - Technik muss zu 100 % genutzt werden
 - evtl. bewusster Gespräche führen, auch über Nebensächlichkeiten
3. Was muss man in der Interaktion mit einem CI-Kind besonders beachten?
 - siehe Nr. 1
 - ganzes Umfeld muss normal kommunizieren
 - klar sprechen - Verwendung von Modalverben ist anfangs nicht förderlich
 - auch CI - Kind fordern und einbinden - kein erzieherisches 'Mitleid'
4. Was fördern und was vermeiden Sie im Umgang mit einem Kind mit CI?
 - Störlärm vermeiden
 - evtl. räumliche Beleuchtungsverhältnisse ändern
 - visuelle Hilfsmittel einsetzen (Bilder, Bücher, Prospekte u. ä. m.)
 - Gesprächsdisziplin

Bachelorarbeit von Adriana Weber
Tel.: 079 439 92 82
Mail: adriana.weber@bluewin.ch

1. November 2015

Fragebogen zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat

1. Welche sprachlichen Schwierigkeiten haben Kinder mit einem CI?
Erschwertes Hören, Verstehen und Lernen der Sprache. Das Orten einer Lärmquelle ist extrem schwierig.
2. Wie unterscheidet sich diese Förderung/Unterstützung von normalhörenden Kinder?
Es braucht sehr viel Zeit und Energie (Audiopädagogik, Logopädie, Gebärdensprachkurs, Gruppentherapie mit gleichaltrigen CI-Kindern). Extrem viel mehr Wiederholungen und Erklärungen als bei hörenden Kindern.
3. Was muss man in der Interaktion mit einem CI-Kind besonders beachten?
Gesicht auf gleicher Höhe, gutes Licht, ruhige Umgebung, deutlich sprechen, unterstützend Gebärdensprache, alles zeigen und nennen.
4. Was fördern und was vermeiden Sie im Umgang mit einem Kind mit CI?
fördern: Bücher, neue Töne. meiden: sehr laute Umgebung.

Bachelorarbeit von Adriana Weber
Tel.: 079 439 92 82
Mail: adriana.weber@bluewin.ch

1. November 2015

Fragebogen zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat

1. Welche sprachlichen Schwierigkeiten haben Kinder mit einem CI?
das einzig gemeinsame ist die grosse Unterschiedlichkeit in der Sprachentwicklung. Von kaum verständlich sprechen bis sich absolut unauffällig und altersentsprechend äussern können hört und sieht man alles.
Der Zeitpunkt der Implantation ist wichtig. Wie Sie selber gehört haben, ist eine möglichst frühe Implantation von Vorteil, aber es gilt genau abzuklären, ob wirklich kein Gehör da ist oder nur falsche Messungen vorliegen.
Das Aufwachsen in einem mehrsprachigen (lautsprachlichen) Familiensetting erschwert den Spracherwerb, ebenso ein reizarmes Umfeld. Hörbeeinträchtigte Kinder sind im allgemeinen sprachlich und emotional anfälliger, es mag weniger Fehler und Unachtsamkeiten der Umgebung leiden.
Das Hören mit CIs (haben Sie das schon mal simuliert bekommen?) wirkt robotermässig. Wir Normalhörenden nehmen bis zu 2500 unterschiedliche Frequenzen wahr, ein CI vermag grad mal 50 Frequenzen zu erzeugen. Den CI Kindern fehlt manchmal auch das Feingefühl in der Sprache und somit im Umgang, man muss sehr genau und ohne Zwischentöne mit ihnen reden, sie können buchstäblich nicht zwischen den Zeilen lesen. Mimik und Gestik muss mit dem Gesprochenen übereinstimmen, Zweideutigkeiten oder Sarkasmus kann das Kind nicht deuten.
Da nebenbei Lernen nicht geht, müssen Wörter und Sätze oft wiederholt werden. Der Hörbeeinträchtigte bekommt vieles nicht mit. Deshalb kann auch der Wortschatz eingeschränkt sein. Oft sind die Artikel ein Problem.....

die Frage ist fast zu offen gestellt. Sie lässt sich nicht so einfach beantworten.

in der Folge denke ich am einfachsten an einen meiner Schüler, 11 jährig mit einer schweren Sprachentwicklungsverzögerung aber normaler Intelligenz, der die öffentliche Schule besucht. Ich sehe ihn ausschliesslich im schulischen Kontext.

2. Wie unterscheidet sich diese Förderung/Unterstützung von normalhörenden Kinder?
Das sprachliche Angebot muss idealerweise top sein, also deutlich und laut sprechende Schüler und Lehrerinnen.
Grammatik und andere Sprachstrukturen möglichst früh einsetzen, so kann sich das Kind an etwas halten.
Möglichst viel visualisieren. Tagesablauf, Stundenprogramm schriftlich bekannt geben, das verhilft zu innerer Sicherheit.
Arbeitsblätter sprachlich vereinfachen, ev. mit Zeichnungen unterstützen.
Mehr Zeit für alles einsetzen.
Es sind mehr Gespräche über Identität und Soziabilität nötig.
Es sind mehr Wiederholungen nötig.
Bezugspersonen müssen beraten und begleitet werden.
Hörtraining ist im Schulalter meist nicht mehr nötig. CI Kinder sind genaue Hörer!
Fragewörter sind schwierig, sie müssen gezielt trainiert werden.

Bachelorarbeit von Adriana Weber
Tel.: 079 439 92 82
Mail: adriana.weber@bluewin.ch

1. November 2015

Ich lege Ihnen ein Merkblatt bei, das ich Lehrern abgebe, wenn sie neu ein hörgeschädigtes Kind in der Klasse haben. Es zeigt die besondere Förderung etwas auf.

Viele Hörbeeinträchtigte ähneln im Erlernen der Sprache einem Fremdsprachigen.

3. Was muss man in der Interaktion mit einem CI-Kind besonders beachten?
siehe oben
4. Was fördern und was vermeiden Sie im Umgang mit einem Kind mit CI?
ich schaue für eine ruhige, konzentrierte Umgebung, wenn ich mit dem CI Kind schulisch arbeiten will.
Es soll unter Gleichaltrigen aufwachsen, deren gesunde Sprachvorbilder lehrreich sein können.
ich spreche nur Standardsprache und ruhig, deutlich und mit etwas übertriebener Gestik und Mimik.
das iPad mit Zugriff auf Bilder und Filme zur Erklärung von Begriffen darf nicht mehr fehlen.
wir benutzen eine FM Anlage um eine möglichst klare Uebertragung des Gesprochenen zu gewährleisten.
im Turnen mache ich mit meinem CI Kind die vom Lehrer erklärte Uebung gleich vor, es versteht die Anweisungen in der hallenden Halle sowieso nicht.
das ruhige nochmalige Erklären von Aufträgen in Mathematik, Deutsch oder NMM bringt viel.
in Mathproben stelle ich sicher, dass mein Junge die Fragen verstanden hat, ebenso in NMM (Natur, Mensch, Mitwelt) Tests.
ich berühre ihn mehr als andere, um seine Aufmerksamkeit zu haben.
die Logopädietherapie ist ebenso wichtig.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Förderung eines CI Kindes nicht von der Förderung eines Hörgeschädigten mit Hörgeräten.

beiliegend finden Sie ebenfalls eine Literaturliste, die wir vom Audiopädagogischen Dienst zusammengestellt haben.

Und hier können Sie einen Einblick in unsere Fördergruppe Ohrewurm nehmen, die Gruppe besteht aus 3 Jährigen mit sprachlichen Problemen in Kombination mit Hörschädigung. Die Sprache ist also bei allen auffällig:
<http://www.theweb4you.ch/videos/wurm.html>

Auswertung Fragebogen

Fall	S.	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	1	1	Benötigen längere Zeit zum Verstehen und zum Sprechen	Brauchen mehr Zeit (Verstehen und Sprechen)	<p>K4 Schwierigkeiten von Kindern mit einem CI</p> <ul style="list-style-type: none"> • mehr Zeit • Unterscheidung l, r und p, b • Kind hört nicht jeden Buchstaben • Verstehen von Sprache • Lernen von Sprache • Lärmquelle orten • Grosse Unterschiede in der Sprachentwicklung • Emotional und sprachlich anfälliger • Feingefühl der Sprache • Zwischen den Zeilen lesen • Zweideutigkeit und Sarkasmus • Artikel • Fragewörter • Ähnlicher Spracherwerb wie Fremdsprachige
A	1	2	Unterscheidung l, r und p, b ist schwierig	Unterscheidung l, r und p, b schwierig	
A	1	2	Blickkontakt ist sehr wichtig	Blickkontakt wichtig	K10 Blickkontakt
A	1	3	Blickkontakt ist sehr wichtig	Blickkontakt wichtig	
A	1	3	Die Umgebung sollte ruhig sein	Ruhige Umgebung	<p>K3 Umgebung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruhig • Kein Störlärm

A	1	3	Es sollte kein Störlärm vorhanden sein	Kein-Störlärm	
A	1	3	2-3 Wiederholungen	Wiederholungen	K6 Wiederholungen <ul style="list-style-type: none"> • Wörter • Erklärungen zu den Wiederholungen
A	1	3	Bilder für einen besseren Zusammenhang benutzen	Bilder für Zusammenhang	K5 Unterstützungsmöglichkeiten <ul style="list-style-type: none"> • Bilder • Gebärdensprache • Mimik und Gestik • FM-Anlage
B	1	1	Unsicherheiten, ob das Kind jeden Buchstaben hört	Kind hört nicht jeden Buchstaben	
B	1	1	Kinder müssen das Wort viele Male hören, bis es abgespeichert ist	Wörter-wiederholen	
B	1	1	Es braucht viel Geduld	Geduld	K1 Kommunikation des Umfelds <ul style="list-style-type: none"> • Geduld • Sprache fördern • Normale Kommunikation des Umfelds • Bewusster Gespräche führen • Klar sprechen • Modalverben zu Beginn vermeiden • Miteinbeziehen • Kein erzieherisches Mitleid • Gesprächsdisziplin • Zeitintensiv • Braucht viel Energie • Gegenstände benennen und

B	1			zeigen	<ul style="list-style-type: none"> • Bilderbücher betrachten • Tonhöhenvariabilität • Mehrsprachiges Familiensetting erschwert Spracherwerb • Reizarmes Umfeld erschwert Spracherwerb • Wortschatz fördern • Laut sprechen • Berührungen um Aufmerksamkeit zu sichern • Sprachliche Vereinfachungen • Grammatikalische Strukturen anwenden
B	1	2	Kinder haben viel Förderung (Audiopädagogik, Logopädie)	Viel Förderung	<p>K7 Therapie/Förderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viel Therapie und Förderung wichtig • Hörtraining bis ins Schulalter
B	1	3	Die Müdigkeit des Kindes muss ernst genommen werden	Müdigkeit muss berücksichtigt werden	<p>K2 Bedürfnisse des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Müdigkeit berücksichtigen • Überforderung vermeiden • Wohl des Kindes an 1. Stelle • Zwischenmenschliche Beziehung muss stimmen • Volles Programm vermeiden • Pausen

						<ul style="list-style-type: none"> • Ruhe • Kein volles Tagesprogramm • Kinder brauchen mehr von allem
B	1	3	Es muss darauf geachtet werden, dass das Kind nicht überfordert ist	Kind darf nicht überfordert sein		
B	1	3	Das Wohl des Kindes muss an erster Stelle stehen	Wohl des Kindes an 1. Stelle		
B	1	3	Da das Kind von vielen Personen betreut wird, muss auch die zwischenmenschliche Beziehung stimmen	Zwischenmenschliche Beziehung muss stimmen		
B	1	4	Der Umgang mit gleichaltrigen Kindern muss gefördert werden	Umgang mit gleichaltrigen Kindern ist wichtig	K8 Sprachvorbilder	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Gleichaltrigen
B	1	4	Die Sprache muss gefördert werden	Sprache fördern		
B	1	4	Durch den Umgang mit Kindern lernen Kinder mit CI sehr viel	Durch Umgang mit anderen Kinder wird viel gelernt		
B	1	4	Ein volles Programm soll vermieden werden	Volles Programm vermeiden		
B	1	4	Das Kind braucht viele Pausen	Pausen sind wichtig		
B	1	4	Es ist wichtig, dem Kind auch Ruhe zu ermöglichen	Ruhe ermöglichen		
B	1	4	Wenn der Tag schon mit Kindergarten und Logopädie gefüllt ist, wird an diesen Tagen nicht mehr viel unternommen	Volles Programm sollte vermieden werden		
C	1	1	Das Umfeld muss normal weiterkommunizieren	Normale Kommunikation vom Umfeld		
C	1	1	„A hearing impaired child needs more of normality“	Kinder brauchen mehr von allem		
C	1	1	Je früher das CI implantiert wird,	Frühe Implantation ermöglicht Aufholung der	K9 Implantation/Technik	

			desto eher sind die sprachlichen Schwierigkeiten wieder aufzuholen	sprachlichen Schwierigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Frühe Implantation • Gute Technik ist wichtig • Technik muss genutzt werden
C	1	2	Gespräche sollten bewusster geführt werden und dies auch über Nebensächlichkeiten	Bewusst und über viele Themen Gespräche führen	
C	1	2	Die Technik muss perfekt eingestellt sein	Gute Technik ist wichtig	
C	1	2	Die Technik muss genutzt werden	Technik muss genutzt werden	
C	1	3	Es muss klar gesprochen werden	Klar sprechen	
C	1	3	Die Verwendung von Modalverben ist anfangs nicht förderlich	Modalverben zu Beginn vermeiden	
C	1	3	Das CI-Kind soll auch gefördert und eingebunden werden	Förderung und Miteinbeziehen ist wichtig	
C	1	3	Es soll kein erzieherisches Mitleid entstehen	Kein erzieherisches Mitleid	
C	1	4	Störlärm sollte vermieden werden	Störlärm vermeiden	
C	1	4	Die Beleuchtungsverhältnisse sollten eventuell verändert werden	Optimale Beleuchtungsverhältnisse	<p>K3 Umgebung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Beleuchtungsverhältnisse • Gesicht auf gleicher Höhe • Ruhige Umgebung • Laute Umgebung meiden • Konzentrierte Umgebung
C	1	4	Es können visuelle Hilfen (Bilder, Bücher, Prospekte) eingesetzt werden	Visuelle Hilfen einsetzen	
C	1	4	Die Gesprächsdisziplin ist sehr wichtig	Gesprächsdisziplin ist wichtig	
D	1	1	Schwierigkeiten beim Verstehen der Sprache	Schwierigkeiten beim Verstehen der Sprache	

D	1	1	Schwierigkeiten beim Lernen der Sprache	Schwierigkeiten beim Lernen der Sprache	
D	1	1	Das Orten einer Lärmquelle ist extrem schwierig	Lärmquelle orten ist schwierig	
D	1	2	Es braucht sehr viel Zeit (Audiopädagogik, Logopädie, Gebärdensprachkurs, Gruppentherapie mit gleichaltrigen CI-Kindern)	Es ist zeitintensiv	
D	1	2	Es braucht sehr viel Energie	Viel Energie	
D	1	2	Es sind viele Wiederholungen und Erklärungen nötig	Wiederholungen und Erklärungen	
D	1	3	Das Gesicht sollte auf gleicher Höhe sein	Gesicht auf gleicher Höhe	
D	1	3	Es sollten gute Lichtverhältnisse herrschen	Gute Lichtverhältnisse	
D	1	3	Es sollte eine ruhige Umgebung sein	Ruhige Umgebung	
D	1	3	Mit CI-Kindern sollte deutlich gesprochen werden	Deutliches Sprechen	
D	1	3	Als Unterstützung zur Lautsprache kann die Gebärdensprache genutzt werden	Gebärdensprache als Unterstützung	
D	1	3	Es sollten alle Gegenstände benannt und gezeigt werden	Gegenstände benennen und zeigen	
D	1	4	Gemeinsam Bücher betrachten ist förderlich	Bilderbücher betrachten	
D	1	4	Neue Töne sollten gefördert werden	Tonhöhenvariabilität	
D	1	4	Sehr laute Umgebungen sollten gemieden werden	Laute Umgebung meiden	
E	1	1	CI-Kinder weisen genau wie normalhörende Kinder eine grosse Unterschiedlichkeit in der Sprachentwicklung auf. Man sieht und	Grosse Unterschiede in der Sprachentwicklung	

			hört alles. Kinder die kaum verständlich sprechen bis zu Kindern, die sich absolut unauffällig und altersentsprechend äussern können.			
E	1	1	Der Zeitpunkt der Implantation ist wichtig. Es gilt aber genau abzuklären, ob wirklich kein Gehör da ist oder nur falsche Messungen vorliegen		Frühe Implantation nach genauer Abklärung	
E	1	1	Das Aufwachsen in einem mehrsprachigen Familiensetting erschwert den Spracherwerb		Mehrsprachiges Familiensetting erschwert Spracherwerb	
E	1	1	Ein reizarmes Umfeld erschwert den Spracherwerb		Reizarmes Umfeld erschwert Spracherwerb	
E	1	1	Hörbeeinträchtigte Kinder sind im allgemeinen sprachlich und emotional anfälliger. Es mag weniger Fehler und Unachtsamkeit der Umgebung leiden.		Emotional und sprachlich anfälliger	
E	1	1	Den CI-Kinder fehlt manchmal das Feingefühl in der Sprache und darum muss man sehr genau und ohne Zwischentöne mit ihnen reden.		Feingefühl in der Sprache fehlt	
E	1	1	CI-Kinder können nicht zwischen den Zeilen lesen.		Zwischen den Zeilen lesen geht nicht	
E	1	1	Mimik und Gestik muss mit dem Gesprochenen übereinstimmen.		Durch Mimik und Gestik Gesprochenes unterstützen	
E	1	1	Zweideutigkeit und Sarkasmus kann das Kind nicht deuten.		Keine Zweideutigkeiten und Sarkasmus	
E	1	1	Nebenbei Lernen geht nicht		Aufmerksamkeit auf das Lernen	
E	1	1	Wörter und Sätze müssen oft wiederholt werden		Viele Wiederholungen	
E	1	1	Der Wortschatz kann eingeschränkt sein		Wortschatz fördern	

E	1	1	Oft sind die Artikel ein Problem	Artikel schwierig	
E	1	2	Das sprachliche Angebot muss top sein. Es muss laut und deutlich gesprochen werden	Laut und deutlich sprechen	
E	1	2	Grammatik und andere Sprachstrukturen möglichst früh einsetzen, so kann sich das Kind daran halten	Grammatikalische Strukturen anwenden	
E	1	2	So viel wie möglich visualisieren (Tagesablauf, Stundenprogramm). E2Das verhilft zu innerer Sicherheit.	Viel visualisieren	
E	1	2	Arbeitsblätter sollten sprachlich vereinfacht werden und eventuell mit Zeichnungen unterstützt werden.	Sprachliche Vereinfachungen	
E	1	2	Mehr Zeit für alles einsetzen	Mehr-Zeit	
E	1	2	Es sind mehr Gespräche über Identität und Sozialität nötig		
E	1	2	Es sind mehr Wiederholungen nötig	Wiederholungen	
E	1	2	Die Bezugspersonen müssen beraten und begleitet werden	Bezugspersonen beraten und begleiten	
E	1	2	Hörtraining ist im Schulalter meist nicht mehr nötig. CI-Kinder sind sehr genaue Hörer	Hörtraining bis Schulalter	
E	2	2	Fragewörter sind schwierig und sie müssen gezielt trainiert werden	Fragewörter schwierig	
E	2	2	Viele hörbeeinträchtigte Kinder ähneln ihrem Erlernen der Sprache einem fremdsprachigen Kind	Ähnlicher Spracherwerb wie Fremdsprache	
E	2	4	Die Umgebung sollte ruhig und konzentriert sein, wenn man mit einem CI-Kind arbeiten will	Ruhige und konzentrierte Umgebung	
E	2	4	CI-Kinder sollten unter	Gleichaltrige-Sprachvorbilder	

			Gleichalterigen aufwachsen, die als gesunde Sprachvorbilder dienen können			
E	2	4	Das iPad kann mit Zugriff auf Bilder und Filme als Erklärung von Begriffen dienen		Visuelle Unterstützung	
E	2	4	Um eine möglichst klare Übertragung des Gesprochenen zu gewährleisten kann eine FM Anlage benutzt werden.		FM Anlage einsetzen	
E	2	4	Im Turnen die vom Lehrer erklärten Übungen gleich vormachen. Die Turnhalle ist akustisch sehr ungünstig.		Visualisierung	
E	2	4	Es bringt viel, die Aufträge in der Schule nochmals ruhig zu erklären		Aufträge wiederholen und erklären	
E	2	4	Ich berühre ein CI-Kind mehr als andere, um seine Aufmerksamkeit zu haben		Berührungen um Aufmerksamkeit zu erhalten	
E	2	4	Die Logopädietherapie ist sehr wichtig		Förderung und Therapie wichtig	

Wahrheitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel: **Sprachförderung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat** um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der obigen Angaben.

Adriana Weber

Zürich, 22. Februar 2016